

QD
00

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

Revista de Criminología y Ciencias Forenses

Año VI • Número 20 • Trimestral • Enero/marzo 2013 • 8 €

DOI: 10.5281/zenodo.12801490

TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

El **TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES**, ofrece una especialización integral en las diferentes áreas del conocimiento criminológico a través del estudio de sus fundamentos teóricos y el desarrollo de programas prácticos con los más modernos sistemas de investigación criminal

+ información: www.villanueva.edu

TÍTULO SUPERIOR
**CRIMINOLOGÍA Y
CIENCIAS FORENSES**
VILLANUEVA CENTRO UNIVERSITARIO

VILLANUEVA
CENTRO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

UNICRI
Promoting security, strengthening justice
building peace

MALA-MENTE

ALBERTO ALBACETE CARREÑO

EL ASESINO DE COLEGIALAS

Edmund Emil Kemper

(21/05/1960 – 28/11/1994)

- Marcado por una dura infancia debido a la separación de sus padres y los malos tratos físicos y emocionales recibidos por parte de su madre.
- Desde pequeño, y según el relato de sus propias hermanas, acostumbraba a desmembrar muñecas haciendo extraños rituales sobre su decapitación; de la misma forma que lo hacía con animales. Cuando era descubierto elaboraba extraordinarias mentiras, perfeccionando cada vez más los métodos de ejecución.
- Ya a los 15 años, tras discutir con su abuela, cogió un rifle con el que la disparó directamente a la cabeza rematándola con dos disparos por la espalda; pacientemente, esperó a su abuelo para acabar de la misma forma con su vida. *Sólo quise saber que se sentía al asesinar a la abuela* –fue la frase que dijo a su madre cuando la llamó para que le entregase a la policía, dijo haber matado a su abuelo ya que se enfadaría al enterarse del hecho.
- Estuvo encerrado en una prisión de alta seguridad hasta los 21 años que fue nuevamente entregado a su madre, a pesar de los informes negativos de los psiquiatras que le habían tratado.

Reanudó su andadura criminal asesinando jóvenes estudiantes elegidas

escrupulosamente y acordes a comunes patrones físicos; las hacía ir hasta su apartamento donde las mutilaba, practicaba actos sexuales con sus vísceras alcanzando de esta forma su mayor excitación sexual. Guardaba objetos y fetiches de cada una de sus víctimas, incluso sus cabezas en un armario.

- Gran parte de estos crueles asesinatos los realizó a la vez que asistía puntualmente a las sesiones de psiquiatras que vigilaban su libertad condicional. Tenía un Cociente Intelectual de 136, sabía perfectamente las respuestas que los médicos debían escuchar de él, y éstos, tras sus terapias, se felicitaban de haber recuperado a un asesino menor de edad.
- Mató a su madre a martillazos mientras ella dormía, le arrancó la lengua, la decapitó y utilizó su cabeza como diana arrojándole dardos.
- Consciente de que era un peligro social, llamó a la policía para denunciar los hechos y entregarse, incluso colaboró con investigadores criminales para estudios sobre predadores sexuales. Fue condenado por ocho asesinatos a la pena de cadena perpetua, no pudiendo condenarle a la pena capital por encontrarse abolida en esos momentos en el Estado de California, a pesar de haberlo pedido él mismo.
- Hoy en día cumple condena en la prisión de Vacaville, donde colabora en la redacción y grabación de libros para invidentes.

Alberto Albacete Carreño

Licenciado en Criminología | Máster en Psicopatología Criminal

alberto.albacete@telefonica.net

00D

SUMARIO

N.º 20 · Enero/marzo 2013

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

REVISTA DE CRIMINOLOGÍA
Y CIENCIAS FORENSES

EDITA

Sociedad Española de
Criminología y
Ciencias Forenses
C/ Angustias, 34, 4.º izqda.
47003 Valladolid
Tel.: 983 258 225 · seccif.wordpress.com

COLABORA

Universidad Camilo José Cela
Madrid

DIRECTOR

Carlos Pérez Vaquero
cpvaquero@gmail.com

CONSEJO EDITORIAL

Aitor M. Curiel López de Arcaute
Ángel Ponce de León
Angélica Gutiérrez Gutiérrez
Alberto Albacete Carreño
Alberto Angoso
Antonio Ignacio Cela Ranilla
Carlos J. López Gobernado
César Alonso Zamorano
Fernando Pérez Álvarez
Francisco J. Oterino Durán
Francisco Pérez Abellán
Jaime Gutiérrez Rodríguez
Javier Peña Echeverría
Jesús García Aller
José Delfín Villalain
Juan José Arechederra
Marta Domínguez-Gil González
Roberto Carro Fernández
Tony Roig
Vicente Herrero Hidalgo
MÉXICO:
Wael Hikal
somecrriml@hotmail.com

DISEÑO Y ARTE

Ana Jarabo Benavides
juancarlarana@gmail.com

K-idea. Servicios integrales de
Imagen y Gestión
info@k-idea.es

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN
Gráficas Germinal

FOTOGRAFÍAS

www.morguefile.com
www.wikipedia.es

Depósito legal: VA-843-2007
ISSN: 1888-0665

CASO PRÁCTICO
PARA UN POLICIA
NO ES LO MISMO
OBSERVAR QUE
VER O MIRAR

J. ANTONIO CARRERAS

página 16

FIRMA INVITADA
ENRIQUE SÁNCHEZ
TERRONES: LA PERICIA
CALIGRÁFICA A
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

JUAN CORMENZANA

página 18

BIBLIOGRAFÍA

página 15

HACIA UNA POLÍTICA
CRIMINAL EUROPEA:
UNA PROPUESTA
DE SERVODUCCIÓN
CON ATENCIÓN A LA
CONDICIÓN FEMENINA

ANTONIO
SÁNCHEZ-BAYÓN

página 6

MALA-MENTE

ALBERTO ALBACETE

página 3

INCISO Y CONTANTE

PIEZAS DE
CONVICCIÓN I

ROBERTO CARRO

página 28

DOSSIER
CINCO GRANDES
TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS
DE LAS QUE ESTAR
PENDIENTE EN
CRIMINOLOGÍA (I)

MARTINIANO
MALLAVIBARRENA

página 25

IN ENGLISH
CONSEJO DE
EUROPA.
RECOMENDACIÓN
(99) 3 PARA LA
ARMONIZACIÓN
METODOLÓGICA DE
LAS AUTOPSIAS
MÉDICOLEGALES.
ÁMBITO DE
APLICACIÓN

página 32

IN ALBIS

¿QUÉ DELITO ES EL
HAPPY SLAPPING?

CARLOS P. VAQUERO

página 34

EL FUTURO
DE LA CÁRCEL Y
LA CÁRCEL DEL FUTURO

JAVIER NISTAL

página 42

DOSSIER

LA FIRMA EN EL
CRIMINAL PROFILING

LUIS M. SÁNCHEZ

MONOGRÁFICO DE METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

ANTONIO GONZÁLEZ CLAVERO

Investigar el delito, identificar al autor y aportar las pruebas que lo incriminen ante los tribunales de Justicia constituye un arduo trabajo que es el resultado de aplicar una metodología específica en el campo de la investigación criminal. Este nuevo manual de SECCIF te acerca a esas técnicas que utiliza el investigador –vigilancias, análisis de información, interceptación de comunicaciones, interrogatorios, etc.– y a sus fuentes de información con las que desarrolla un método especializado y científico.

PVP socios: 10 € | PVP no socios: 15 €
Información y venta: seccif.wordpress.com | Tel.: 983 258 225

HACIA UNA POLÍTICA CRIMINAL EUROPEA: UNA PROPUESTA DE SERVODUCCIÓN CON ATENCIÓN A LA CONDICIÓN FEMENINA

TOWARDS A COMMON EUROPEAN CRIMINAL POLICY: SERVODUCTION PROPOSAL CAREFULLY TO WOMANHOOD

ANTONIO SÁNCHEZ-BAYÓN Y
GUDRUN STENGLEIN

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Condición femenina | Delincuencia | Política criminal | Servoducción

Womenhood | Criminality | Criminal policy | Serviduction

RESUMEN / ABSTRACT

Está cambiando la realidad social y eso afecta especialmente a las mujeres. Al aumentar su presencia social también crece su riesgo de exposición al crimen. Las mujeres han pasado de víctimas a agresoras, aumentando el número de reas en las cárceles. En otros trabajos de los autores, se ha estudiado el fenómeno de la pujante criminalidad femenina, interesando ahora la evaluación de la política criminal vigente, de manera comparada, y realizando una propuesta sistémica europea.

Social reality is changing and that affects women especially. As much as increasing women social exposure, there is more criminal risk. Women have gone from victims to aggressors, so there are more in jail. In other papers, the authors have studied the increase phenomenon of female criminality, and now they are more interested in the evaluation of the current criminal policy, in a comparative way, and with a systematic proposal about it.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Antonio Sánchez-Bayón

Prof. Dr. Historia Jurídica y Derecho Comparado |
Universidad Loyola Andalucía
asanchezbayon@uloyola.es

Gudrun Stenglein

Profa. Dra. Derecho Comparado y Criminóloga |
Universidad Camilo José Cela
gudrun@adslmail.es

“La criminalidad femenina es –por ahora– de poca consideración; las mujeres cometen, sobre todo, delitos no graves o de bagatela: en su mayoría contra el patrimonio y la salud pública y, excepcionalmente, se trata de delitos violentos.”

1. PRESENTACIÓN: ACERCA DE LA POLÍTICA CRIMINAL RELATIVA A LA DELINCUENCIA FEMENINA

Tradicionalmente, se ha seguido una política criminal orientada a la prevención y contención del delito; sin embargo, debido al continuo fracaso del modelo represivo clásico (basado en una política penal como única respuesta al problema), como posible corrección, se ofrece desde este trabajo una propuesta novedosa que canaliza y filtra diversa información de las disciplinas afines sobre la realidad delincinencial, por lo que se proponen nuevas estrategias de acción social al respecto. Ello implica también una *servoducción* o producción de servicio público al respecto (con su formación, implementación y evaluación), más adecuado todo ello a las demandas sociales frente a la criminalidad. Por tanto, los programas a los que se desea contribuir con este estudio, no sólo alcanzan a la prevención, sino que también se refieren al delincuente mismo, a la víctima y a factores del escenario criminal (e.g. espacio físico, diseño arquitectónico, clima político-social). Tras el desempeño de este trabajo de investigación se constata de nuevo que la criminalidad femenina es –por ahora– de poca consideración, porque su participación en el cómputo total de los delitos resulta escasamente significativa –aunque sí creciente–. Como adelanto se destaca que, las mujeres, sobre todo, cometen *delitos no graves o de bagatela*: en su mayoría son delitos contra el patrimonio y contra la salud pública y, excepcionalmente, se trata de delitos violentos y/o de sangre.

Para lograr un sistema común europeo en política criminal basado en *el ser* y no en *el deber ser*, es urgente y necesario

comenzar por una armonización en políticas sociales de integración, para evitar la tendencia marginalizadora a la que se está viendo empujada la mujer –sobre todo la madre soltera sin educación ni recursos económicos–, además de buscar una mejora de oportunidades en el estado de bienestar. Una vez conseguido dicho marco de no discriminación social, cultural, económica, étnica, religiosa y/o sexual, es de prever el descenso de las tasas criminales, al menos en lo tocante a las mujeres, pues se habría minimizado las causas de su marginalización y propensión al delito. Por tanto, no se necesitaría una multitud de programas de política criminal referentes a la prevención general o especial para los delincuentes (tanto hombres como mujeres).

2. EL PROBLEMA Y SU DIAGNÓSTICO: DE LOS SÍNTOMAS SOCIO-ECONÓMICOS A LAS CAUSAS SUBYACENTES ⁽¹⁾

Se ha demostrado en las investigaciones sobre las mujeres reclusas que la mayoría de ellas proceden de clases bajas y marginales –un 70% no tiene una situación estable–, con escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional. Sirva de ejemplo que la situación de las cárceles andaluzas, donde el 40% de las internas son analfabetas.

Dichas mujeres quedan sin cobertura económica por su escaso nivel cultural y profesional y por las profundas transformaciones sociales producidas. Antes de entrar en prisión, casi la mitad de las reclusas han sufrido malos tratos, lo que se traduce en una inestabilidad personal y favorece la exclusión social. En principio, podría decirse que son víctimas de su propia vida, pues están fuertemente condicio-

nadas por su entorno. Suelen tener la obligación del sostenimiento de sus hijos, por la falta de un apoyo por parte de su pareja. Dicho lo cual, téngase en cuenta ahora que casi el 80% de las reclusas son madres.

Principalmente hay que luchar contra este empobrecimiento femenino. Este problema está reconocido socialmente, aunque los agentes sociales y políticos parecen ignorarlo –al menos, no le prestan la atención debida–. Hay que priorizar la asistencia social hacia las personas marginadas para poder sostenerse ellas mismas o, en el caso de ser madres, la manutención de sus hijos. Resulta urgente y necesario fomentar la formación escolar y profesional para que las mujeres puedan acceder, bajo el prisma de igualdad de oportunidades, a unos puestos de trabajo. Hay que garantizar el acceso a escuelas y centros de formación de forma gratuita. No representaría una discriminación positiva ideológica, porque la condición femenina no se ha desarrollado en pleni-

tud como la de los hombres. Igualmente, se pondrían a disposición de las mujeres marginadas unos servicios sanitarios para mejorar su salud psíquica y física. Hay que ayudar a las mujeres a tener una higiene sexual para evitar embarazos no deseados. Si ya es tarde se pondría un servicio en atención a los hijos para que puedan desarrollarse como cualquier ser humano integrante de una sociedad.

Para un *Estado Social* –como el que se pregona en Europa continental– resulta inadmisibile que se encuentren mujeres en la cárcel alejadas de sus hijos (y resto de sus familias), sobre todo en el caso de las extranjeras, pues suelen cometer delitos de bagatela y no suponen un peligro para la sociedad o la convivencia en paz. En la mayoría de los casos son víctimas de sus circunstancias socio-económicas y culturales, amenazadas por las bandas organizadas –como en el caso de las reclusas latinoamericanas–. Como expectativa de máximos, cabría esperar de unas políticas

“A la hora de la reinserción o rehabilitación de un delincuente, la ciudadanía ha de conceder alguna oportunidad a la persona para que se resocialice.”

criminales corregidas y mejoradas, que se pudiera proporcionar un tratamiento terapéutico correspondiente, liberándose así a estas mujeres, del modo que fuera posible su regreso, sin obstáculos, a sus países de origen, ya que mantener la condena en Europa carecería, de sentido preventivo y/o resocializador –empero, se insiste que se trata de una propuesta de máximos, bastante polémica–.

3. PRONÓSTICO Y TERAPIAS POSIBLES: ¿EXISTE UNA POLÍTICA Y REGULACIÓN ADECUADAS?

Como existen pocas cárceles, las mujeres reclusas están separadas geográficamente de sus lugares. Las mujeres, que tienen hijos, estarían mejor acompañándolos porque la separación de madres e hijos es contraproducente a un desarrollo digno en la sociedad. En estos casos, siempre que no se trate de un delito grave, sería mejor la cesión de la libertad condicional.

Y es que, el afán de apartar delincuentes peligrosos encerrándolos, no tiene sentido en el caso de las mujeres que han cometido delitos de bagatela. No emplean ni fuerza ni violencia. No son peligrosas. En estos casos se podría renunciar a la ejecución de la pena privativa de libertad, estudiándose en su lugar las fórmulas compatibles con la libertad condicional. Respecto a la represión penal, como parte de la política criminal, es de destacar –negativamente– el escaso equipamiento técnico, personal y económico de los cuerpos de seguridad.

En un sistema común europeo sería deseable que los agentes competentes tuvieran una mejor formación profesional y de perfeccionamiento en todos los aspectos

que incumben a sus servicios. Para poder llevar a cabo su trabajo efectivamente, habría que legislar sobre unos vacíos legales que hoy en día existen. En muchos casos los funcionarios se mueven al límite de la legalidad, ejecutando sus investigaciones por falta de una legislación en condiciones. Habría que proteger las medidas policiales. Un punto podría ser una regulación con el trato de confidentes o agentes provocadores. Investigaciones de cierta envergadura requieren este tipo de colaboración. En la mayoría de los países del entorno europeo se actúa con una cierta discrecionalidad que puede ser interpretada según el caso, tiempo e motivación. Con una regulación se podrían evitar equívocos.

En lo tocante a la cuestión concreta de este estudio (las políticas criminales sobre delincuencia femenina), por regla general, los funcionarios policiales no disponen de formación suficiente y actualizada para el tratamiento con mujeres delincuentes y sus problemáticas. Es por ello que resultan imperativos cursos de especialización periódica sobre este tema.

En lo tocante al sistema judicial, hay que trabajar también (en la propuesta sistémica que aquí se propone) en la resolución de la sobrecarga de los tribunales aportando los medios adecuados tanto personales como técnicos. En el sistema europeo común no habría figuras jurídicas ancestrales (como los procuradores) y las competencias serían bien aclaradas. Se garantizaría la total independencia judicial. No habría influencias políticas. De tal manera, se procurarían unos procedimientos más rápidos para evitar que los inculpados tengan que esperar años a sus procesos. Existen casos en que los inculpados, cuando se han reinsertado en

la sociedad, a lo mejor teniendo familia, se tienen que presentar al juicio y cumplir condena. Este retraso entre comisión de delito y cumplimiento/ejecución de pena no tiene sentido, ni en delincuentes femeninos ni masculinos. La sanción habría que imponerla con prontitud.

Todas las medidas citadas se podrían conseguir a través de la producción de un servicio público adecuado (a las demandas sociales y la atención a los novedosos fenómenos sociales). En tal sentido, sería conveniente dotar de los suficientes me-

dios, sobre todo económicos, para poder responder a dichas demandas y fenómenos sociales. Cuantos más programas sociales y más apoyo y ayudas a personas necesitadas existan, menos criminalidad habrá –al menos no a resultas de dichas causas subyacentes-. De todas formas sería utópico pensar que se puede erradicar la criminalidad en su totalidad. Sobre todo, hay delitos que no se pueden explicar por necesidad económica o circunstancias vitales desfavorecidas: la condición de género no da la suficiente explicación.

“El retraso entre la comisión del delito y el cumplimiento-ejecución de la pena no tiene sentido, ni en delincuentes femeninos ni masculinos. La sanción habría que imponerla con prontitud.”

4. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS: ¿QUÉ SE HA HECHO Y QUÉ SE PUEDE HACER?

A continuación se expone una sinopsis y evaluación de algunos programas ya experimentados (en su mayoría en los EE.UU.), que bien podrían ayudar a desarrollar la pretendida política criminal europea común.

Como ya se ha mencionado, es casi indispensable dirigir la mirada nuevamente hacia los representantes estadounidenses de las Ciencias Sociales –máxime, de Sociología, Criminología y otras Ciencias Forenses– con sus aportaciones –precuroras y aún avezadas– pues en Europa continental aún resultan escasas –en comparación– las investigaciones y publicaciones sobre la materia. Incluso, bien estudiados y adaptados, algunos de los programas estadounidenses se podrían implantar en Europa, pese a las diferencias políticas, sociales o económicas. Es por ello que se presta atención, conforme a la práctica de la *servoducción* de *benchmark* o *atención y seguimiento del líder del sector*.

Los programas más habituales, sobre todo tras la II Guerra Mundial, han sido los de prevención a través del diseño arquitectónico y urbanístico y sobre determinadas áreas geográficas. En todos núcleos urbanos existen unos determinados espacios empobrecidos, que concentran las tasas más elevadas de criminalidad. Suelen ser barrios donde viven grupos conflictivos (por marginalización social, e.g. emigrantes), en muchos casos, además, conviviendo con personas mayores que no se pueden permitir pagar más alquiler o comprar otra casa en un barrio mejor. Estos barrios se caracterizan por su deterioro, una desorganización social y una insuficiente infraestructura ⁽²⁾.

La idea para mejorar las condiciones de estos barrios es la implementación de programas para adecuar las infraestructuras, dotarlas de servicios, e introducir el sentido de comunidad, para fomentar las actitudes en el vecindario; sin embargo, justo en las actividades para mejorar el entorno y vecindario, se podría hacer una diferenciación entre mujeres y hombres. El riesgo de dichos controles sería tanto la pérdida de libertad, como que se traslade la delincuencia a barrios sin dichos controles ⁽³⁾.

Otro modelo de prevención conectado con el anterior es el de la policía de Nueva York, como consecuencia de la teoría *broken-windows* [ventanas rotas] de Wilson y Nelly, dando paso al modelo llamado *zero-tolerance* [tolerancia nula] con la criminalidad ⁽⁴⁾. El modelo postula una presencia reforzada de la policía en las calles, apoyada con video-vigilancia, sanciones de poca cuantía para infracciones del orden público (e.g. grafitis, orinar o arrojar basura), acelerar los juicios, mejorar el equipamiento técnico de la policía o aumentar el personal de la policía, etc. En relación al factor de la delincuencia femenina, con bastante seguridad se podrían aplicar algunas medidas específicas, en problemáticas como la prostitución (y todos los crímenes que lleva aparejados: droga, tráfico de personas, explotación infantil y juvenil, etc.).

Otro riesgo preocupante es el de *victimización genérica*, sin adecuación real y especificaciones debidas. El efecto que potencia el miedo a ser víctima en lugares de percepción insegura, puede dar lugar justo a que se conviertan dichos entornos en focos de otro tipo de delincuencia, y que no se ataje el crimen del que originalmente se quería evitar el resultar víctima.

Sirva como ejemplo, en lo tocante a la condición femenina: para evitar violaciones, se procura no transitar por calles poco frecuentadas y con mala iluminación, lo que atrae a otro tipo de delincuente que abusa de dicha situación, mientras que no se atajan las circunstancias realmente conducentes a las violaciones. Como respuesta a la problemática planteada, la política criminal moderna ya se ocupa de otros elementos que tienen un papel muy importante en la génesis del delito: parece ser que algunos grupos de personas, por diversas circunstancias llevan un mayor riesgo de ser víctima, como son los casos de los menores y mujeres, marginados, extranjeros, etc. ⁽⁵⁾ En el caso de las mujeres, por ejemplo, estos programas ayudarían a informar y concienciar sobre las bases y circunstancias reales, y no las meras percepciones generales de miedo y riesgos, aparejadas a delitos como las violaciones, de modo que se sepa identificar pronto y adecuadamente los indicadores al respecto.

En cuanto a los *casos de prevención terciaria*, se apunta lo siguiente, en lo tocan-

te a la condición femenina: en las mujeres delinquentes los factores sociológicos (e.g. *control, rol*) parece que son más pronunciados. Las reclusas provienen, en su mayoría, de unos niveles de baja cultura, escasa formación, estando traumatizadas por ser víctimas de violencia y no pueden sostener a sus hijos. Está surgiendo el problema de la *feminización de la pobreza*. Es por ellos que los programas a adoptar han de tener en cuenta, no sólo el delito, sino también circunstancias sociales relativas a la lucha contra la pobreza, la consecución de la igualdad de oportunidades, un bienestar social y una calidad de vida mínima, etc. –o sea, atender a condiciones de salud, educación, cultura o vivienda–.

Esos son diversos ámbitos de un Estado Social, como la mayoría de las Constituciones europeas lo garantizan a sus ciudadanos. Son programas que operan a medio y largo plazo. Viendo los reclusos, en general, parece que tales altas expectativas de gestión política fracasan, incluso las jurídicas, puesto que se dan condiciones de hecho que no se ajustan a Derecho. En

“Sería importante, que se ejecutasen las sentencias dictadas en los casos de la corrupción, para que no sólo cumplan sus condenas los marginados sociales.”

Europa continental, el método más habitual en la política criminal es la evaluación del fenómeno delincencial para diseñar las estrategias para prevenirlo. Se estudia la realidad del delito. Pero parece ser que no se ponen en práctica todos los programas posibles de prevención. El diseño de un Programa Integral está hecho, pero no se ha puesto en marcha. Y es que los programas de prevención terciaria, referente al delincuente para la reinserción son numerosos, pero llegan tarde pues el delincuente ya está en la cárcel. Además, no hay que olvidar que, según las estadísticas, la cuota de los reincidentes en el caso de la mujer es del 29,2% (una de cada tres mujeres reclusas ya había cometido un delito previamente).

5. SIMULACIÓN: RECOMENDACIONES PARA UN SISTEMA COMÚN EUROPEO

El crimen no sólo es un problema del sistema legal, sino del conjunto de la sociedad. La responsabilidad no se puede trasladar únicamente a los agentes oficiales, es una responsabilidad colectiva. Además, dentro de un ordenamiento europeo nuevo, en los tiempos actuales, la sociedad se ha globalizado y la delincuencia ha pasado fronteras (e.g. *delincuencia organizada*). Hay que concienciar a la sociedad del problema de la criminalidad, cada ciudadano tiene que asumir su propia responsabilidad. A la hora de la reinserción o rehabilitación de un delincuente, la ciudadanía ha de conceder alguna oportunidad a la persona para que se resocialice.

La problemática de toda la política criminal con sus programas de prevención entra en un conflicto con el Estado del Bienestar. Como los Gobiernos se encuentran con la crisis del Estado Social –que

puede ser por una inadecuada gestión por parte de los responsables políticos–, existen muchas dificultades para garantizar el bienestar, con la consecuencia que se pueden ofrecer menos programas para las personas en riesgo de marginalización y criminalidad. De todas formas, los Gobiernos tienen que seguir luchando contra la delincuencia para que el ciudadano perciba cierta seguridad. Hay que proponer el equipamiento adecuado para los órganos de represión –como se han venido llamando hasta ahora– tanto policial como judicial, y formación y perfeccionamiento de su personal. En tal sentido, los programas anteriormente planteados han de ejecutarse, y para ello se necesita de fondos económicos, los cuales pueden obtenerse, por ejemplo, del dinero y bienes incautados en las detenciones. También sería importante, que se ejecutasen las sentencias dictadas en los casos de la corrupción, para que no sólo cumplan sus condenas los marginados sociales.

6.-CONCLUSIONES

Analizando el fenómeno de la criminalidad desde el punto de vista de género –denominación que se ha asumido como oficial, aunque para estos autores (como para buena parte de la doctrina), resulta de lo más discutible, prefiriéndose en su lugar la manejada hasta ahora de “condición femenina”– se busca así una visión de la realidad más integral y completa, tomando en cuenta las diferencias existentes en una sociedad a la hora de planificar proyectos o programas de prevención, por ejemplo.

Así, se podrían eliminar las condiciones de desigualdad existentes en los campos económicos, políticos, sociales y culturales y se podrían respetar las necesidades

específicas de los grupos humanos (en el caso presente de las mujeres) para mejorar las condiciones de la vivencia.

Hay que movilizar recursos para que las mujeres puedan participar en las decisiones que les afectan diariamente, reforzando las capacidades personales y la autoestima, mediante la formación y la valoración personal. Se está ante un problema cultural de género, las mujeres siguen discriminadas en los ámbitos educativos, culturales, laborales y socioeconómicos. Siguen llevando la carga de las labores domésticas y de la reproducción y del cuidado de la familia. Es hora que se introduzca en las sociedades actuales una igualdad entre los sexos (lo que reclaman las constituciones de los países en el entorno europeo) para que todos los seres humanos tengan las mismas ocasiones y posibilidades de decidir sobre su vida. Si se considera que el tratamiento hacia la mujer para una plena integración social, cultural y económica requiere una discriminación positiva ideológica, eso sería compatible con las exigencias sociales para conseguir finalmente la igualdad. Puesto que la condición femenina no se ha desarrollado en plenitud, como otros sujetos socio-jurídicos de la realidad presente.

En definitiva, para poder luchar y prevenir la criminalidad, sobre todo al hilo de este trabajo la delincuencia femenina, hay que poner a disposición unas medidas que permitan alcanzar la igualdad necesaria de las mujeres con los hombres. El modelo clásico del *rol social* sigue en vigor. El problema es que el tratamiento diferenciado por el género de sexo resulta que, en vez de dar un trato especializado –no en el sentido de una discriminación positiva ideológica– ha transformado la

sociedad en una sociedad injusta y discriminatoria, donde las mujeres viven en condiciones vitales, socio-culturales, económicas, laborales, educativas, personales, etc., menos favorecedoras que los hombres. Y este tratamiento es necesario que empiece a cambiar gracias a una política criminal europea más adecuada a la realidad social en curso. ■

“Hay que movilizar recursos para que las mujeres puedan participar en las decisiones que les afectan diariamente, reforzando las capacidades personales y la autoestima, mediante la formación y la valoración personal.”

(1) Para conocer las fuentes de los estudios, vid. Stenglein, G. *Condición femenina y delincuencia: estudio comparado hispano-alemán y una propuesta sistémica europea*. Saarbrücken: EAE, 2012.

(2) Barr, R. y Pease, K. *A place for every crime and every crime in its place: an alternative perspective on crime displacement*. En Evans, D. J. et al. (eds.) *Crime, policing and place. Essays in environmental Criminology*. London y New York: Routledge, 1992. Bursik, R. J. y Grasmick, H. G. *Neighborhoods and crime. The dimensions of effective community control*. New York: Lexington Books, 1993.

(3) Jeffery, C. R. *Crime prevention through environmental design*. Beverly Hills: Sage Publications, (1971).

(4) Barlow, H. D. (1995). *Introduction: public policy and the explanation of crime*. En Barlow, H. D. (ed.) *Crime and public policy. Putting theory to work*. Boulder: Westview Press, 2002. Greenwood, P. W. *Juvenile crime and juvenile delinquency*. En Wilson, J. Q. y Petersilia, J. (eds.) *Crime. Public policies for crime control*. Oakland: ICS Press, 2006. *Changing lives. Delinquent prevention as crime-control policy*. Chicago: The University of Chicago Press. Hirsch, A. R. *Making of the second ghetto. Race and housing in Chicago, 1940-1960*, 2.ª edición. Chicago y London: The University of Chicago Press, 1998.

(5) Horn, H. J. *Viktimologische Aspekte der Beziehungstat*. En Kaiser, G. y Jehle, J. M. (eds.) *Kriminologische Opferforschung. Neue Perspektiven und Erkenntnisse, II, Verbrechensfurcht und Opferwerdung - Individualopfer und Verarbeitung von Opfererfahrungen*. Heidelberg: Kriminalistik Verlag, 1995.

BIBLIOGRAFÍA

- Novela
- Criminología
- Derecho
- Medicina Legal
- Ensayo

UN DÍA DIFÍCIL

Mark Owen
[Crítica]
19,90 €

Bajo este pseudónimo, Matt Bissonnette relata cómo formó parte del comando de los SEAL de EE.UU. que localizó y mató a Osama bin Laden en Pakistán.

ESTADO DE SHOCK

Rosa Jané
[Esfera de los libros]
19,90 €

Esta trepidante novela refleja el funcionamiento, minuto a minuto, del grupo encargado de atender a las víctimas de grandes o pequeñas catástrofes.

NIÑOS PECULIARES

Ramson Riggs
[Moguer]
15,95 €

El hogar de Miss Peregrine es una enigmática historia sobre niños extraordinarios y monstruos oscuros; una fantasía escalofriante ilustrada con inquietantes fotografías vintage.

AGE OF ASSESSINS

Michael Newton
[Faber & Faber]
25 £

Desde Abraham Lincoln hasta Ronald Reagan, pasando por el asesinato que desencadenó la I Guerra Mundial, el autor analiza los magnicidios cometidos en Europa y América.

UNA MIRADA DESDE "LA VERJA"

Ernesto Pérez Vera
[GEU]
24,95 €

Con el subtítulo de "Policias en La Roca", el autor recrea con numerosas anécdotas la historia de las fuerzas de seguridad del Peñón de Gibraltar y su relación con España.

LOS NUEVOS INVESTIGADORES

Carlos Berbell y Ana L. Jiménez
[Esfera de los libros]
22 €

Reúne los últimos casos más relevantes de los CSI españoles con ejemplos de las investigaciones realizadas por la policía científica y los servicios de criminalística.

NARCOMEX

Ricardo Ravelo
[Debate]
18,90 €

El autor –un reconocido periodista mexicano– explica la historia de los cárteles de la droga de su país: su origen, evolución, líderes y crímenes, así como la respuesta del Estado.

EL LABORATORIO DEL MIEDO

Eduardo G. Calleja
[Crítica]
15,99 €

Estudio de las cinco oleadas de terrorismo que se han venido sucediendo en el mundo durante el último siglo y medio: desde el nihilismo hasta el fundamentalismo.

MATAR A LINCOLN

B. O'Reilly y M. Dugard
[Esfera]
22,71 €

El actor John Wilkes Booth, un racista impenitente, asesinó al presidente Lincoln. La furiosa cacería policial que se organiza le convirtió en el fugitivo más buscado de la nación.

CASO PRÁCTICO

JUAN ANTONIO CARRERAS ESPALLARDO

PARA UN POLICÍA NO ES LO MISMO OBSERVAR QUE VER O MIRAR

Que hay buenos policías es evidente, unos mejores, otros peores, hay tantas clases de policías... El libro *Identidades y Culturas Policiales. Un estudio antropológico del mal policía al buen policía* puede dar fe de ello. Los hay por vocación y los hay por profesión. Pero no nos andemos por las ramas, entremos a fondo al grano del asunto. La observación es una virtud, una cualidad que no todos son capaces de dominar. **¿El observador nace o se hace?** Podríamos decir que una mezcla de ambos sería el equilibrio adecuado, pero me declino más porque el buen observador lo lleva en la sangre, nace así, se educa así, se entrena día a día, tiene afán por mejorar y en el más extremo de los casos se frustra si fracasa o porque piensa que podría haber actuado mejor. Conozco a unos cuantos observadores y les aseguro que es una bendita cualidad que facilita mucho el trabajo.

Aclaremos qué significa cada concepto antes de avanzar: **Mirar** podría ser algo así como dirigir la vista a un objeto, que puede hacerse de forma voluntaria o involuntaria. Es muy parecido a la expresión **ver**, que sería la más básica percepción por los ojos de los objetos mediante la acción de la luz, o incluso percibir algo con cualquier sentido o con la intelligen-

cia; por último, **observar**, un término más complejo y al alcance de pocos. El observador examina atentamente, mira con atención y recato. Les voy a escribir sobre la investigación de delitos, las denuncias de tráfico y la investigación de accidentes, para que "observen" las diferencias en estos campos.

En cuanto a la **investigación del delito** no todas las personas ven-miran-observan lo mismo. El policía observador puede ver más allá de donde ve el ojo humano normal. Dicho de otra forma: cuando observas, ves más allá de lo que hay delante de tus ojos. Se conjuga la vista con la mente y da como resultado una hipótesis que no se percibe a simple vista. La observación es fundamental pues para la investigación del delito, de la inspección ocular, en el interrogatorio del delincuente, etc. Las cosas no son como son, sino del color del cristal a través del que se observan. El buen observador reconduce la intervención a cada momento acomodándola a los intereses de la investigación.

Si hablamos de las **denuncias de tráfico**, la legislación ⁽¹⁾ establece –en las denuncias de carácter obligatorio– que los agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la circulación vial. ES IMPOSIBLE. El deber como obligación y la observación como cualidad. Cualquiera sabe que eso es materialmente imposible si nos referimos a todas las infracciones que vea o mire, ya que a cada paso que da el policía, cada metro que recorre, es un cúmulo de infracciones que cometen los conductores, peatones y demás usuarios que han de cumplir la legislación vial.

"Un observador y buen investigador recoge los indicios de la escena del siniestro y realiza indagaciones posteriores. Un mal investigador (presente de cuerpo y ausente de mente) no es capaz de observar esos indicios."

Juan Antonio Carreras Espallardo
Asociación de Criminólogos de Murcia (ACM-FACE)
carris@carris.es
www.carris.es

¿Sería posible que un policía no denunciase absolutamente ninguna infracción?

Sí, porque la Ley exige que denuncie las que observe y como sabemos la observación es una cualidad que no todos los policías poseen. Hay infinidad de policías que no observan absolutamente nada, algo que no se les puede reprochar, la observación es una cualidad.

Podemos concluir afirmando que la gran mayoría de policías denuncia unas pocas infracciones que ve o que quiere ver, generalmente para cumplir el expediente y no ser recriminado por el Superior que aguarda a la finalización del turno de trabajo. No denunciar es considerado por algunos como sinónimo de no trabajar, de policía gandul. Pienso que hay ocasiones en que una reprimenda es más efectiva que una multa cuantiosa que difícilmente podrá pagar un infractor con escasez de recursos económicos. Y por último la **investigación de accidentes de tráfico**, porque en este campo es importantísimo ser buen observador ya que la inspección ocular bien realizada dará mejores frutos en la hipótesis final. A buen observador mejor

investigación y mejor resolución. El observador y buen investigador recoge los indicios de la escena del siniestro y realiza indagaciones posteriores. El mal investigador (o investigador presente de cuerpo y ausente de mente) no es capaz de observar esos indicios. Mi compañero Salvador Muñoz es de los primeros.

Si comparamos el sentido de la vista y del oído, el símil de observar sería escuchar y de mirar pues oír. Cuanto mayor sea nuestro conocimiento, mejor será el resultado. La persona que sabe, que mejores conocimientos sobre la materia posee puede observar lo que nadie ve. Por eso digo que es una conjugación de nacer y formarse. Para **Pasteur**, el azar favorece sólo a las mentes preparadas. Esto diferencia al azar como oportunidad, de la buena suerte como la respuesta adecuada.

Si usted quiere ser un buen criminólogo deje de mirar y comience a observar. Ya lo sabe: **le estaré observando.** ■

⁽¹⁾ Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico

FIRMA INVITADA

JUAN CORMENZANA LÓPEZ

ENRIQUE SÁNCHEZ TERRONES: LA PERICIA CALIGRÁFICA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Los estudios para la determinación de la autoría de textos y firmas manuscritos, al servicio de la administración de justicia en España, enraizan en la antigua figura de los revisores de letras, e inician su desarrollo moderno con la normativa que, en la segunda mitad del siglo XIX, atribuye su ejercicio, aunque no de manera exclusiva, a los archiveros-bibliotecarios [los miembros del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (inicialmente Anticuarios)].

Durante otros cien años, y tras la estela de las obras de autores europeos de los campos de la grafopsicología y la técnica policial; los trabajos, reflexiones y publicaciones de estos funcionarios, junto a quienes también ejercieron la pericia caligráfica desde otros ámbitos (la primera enseñanza y la técnica caligráfica, la policía y la medicina legal) fueron desarrollando la documentoscopia que se ejercía en nuestro país. Los conocimientos paleográficos que distinguían a los archiveros-bibliotecarios y los paradigmas de la escritura normada [para Sánchez Terrones, *la ciencia y el arte de la escritura*, respectivamente (pág. 200)], a los que se sumaron la terminología y las herramientas descriptivas que procuró la grafología, fueron los mimbres; y de cómo se tejieron nació la realidad del ejercicio de la identificación de escritura en España.

Un pequeño inciso: sería de enorme interés un amplio estudio sobre los informes periciales caligráficos, a lo largo de todos estos años; quiénes los emitieron, cómo eran, cómo se ilustraban, y cuáles eran su fiabilidad, a la luz de los conocimientos actuales, y sus consecuencias en los procedimientos donde se solicitaron y se dictaron.

A partir de aquellos fundamentos, no resulta extraordinario que el manual de referencia en la materia –*Grafocrítica. El documento, la escritura y su proyección forense*, con ediciones de 1956 y de 1963– fuera obra de uno de esos funcionarios del Cuerpo Facultativo que ejerció como perito calígrafo ante los tribunales de Madrid, Félix del Val Latierro (1905-1993). Entre la bibliografía española estrictamente pericial-caligráfica que figura al final de *Grafocrítica* [en la edición de 1963: Alcázar Anguita (profesor de caligrafía), Aznar González (profesor de la Escuela de Medicina Legal), Rocamora Batlle (abogado y perito calígrafo) y Serrano García (profesor de la Escuela del Cuerpo General de Policía)], las obras más longevas eran el *Manual de revisión de firmas y papeles sospechosos* (1884), de Federico Miracle y Carbonell, revisor de firmas y papeles sospechosos; y el *Manual del perito calígrafo revisor de firmas y letras*, única obra publicada por su autor, Enrique Sánchez Terrones, quien, como Félix del Val, también había sido archivero-bibliotecario y desarrollado su carrera profesional en archivos, bibliotecas y *la Curia* madrileños: casi se podría hablar de un relevo generacional, aunque con toda seguridad Del Val y Sánchez Terrones no pudieron conocerse.

Esa continuidad se plasma perfectamente en los primeros párrafos de la reedición de *Grafocrítica* que aparece en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos

Juan
Cormenzana López
Inspector del Cuerpo
Nacional de Policía |
Especialista en
Documentoscopia
jorme@telefonica.net

“La intención de Sánchez Terrones es lograr que quien ejerza la pericia haga los cotejos bien, adaptando a la práctica de estas operaciones de comprobación los conocimientos adquiridos en las normales [escuelas de magisterio] y que cuantos a estos se dediquen comprendan su misión.”

nº 62 (mayo-agosto de 1956). El autor de aquella reseña afirma que la situación de la pericia caligráfica seguía siendo tan lamentable o más que la descrita medio siglo atrás y que, en España, existían diez o doce obras relacionadas con esta materia; pero, dejando aparte la citada del Señor Sánchez Terrones; la de Alcázar Anguita, Técnica y peritación caligráfica, y alguna otra, las demás dejan bastante que desear, bien porque no hayan profundizado en estas cuestiones o porque están redactadas con mejor voluntad que acierto.

El libro de Sánchez Terrones se había publicado en Madrid en 1902, en octavo (20 cm.), y tiene un total de 239 páginas, más dos hojas con las figuras 1 a 8, situadas entre las páginas 186 y 187.

La ilustración española y americana, en su número de 22 de diciembre de 1902,

también se hace eco de su aparición. Junto al conmovedor dato de su precio (3 pesetas), se resalta que el *Manual del perito calígrafo* es de interés para jueces y abogados; pues ofrece cuantos datos y elementos son necesarios para obtener de la prueba pericial caligráfica todo el partido posible, y para el comercio en general, y principalmente para las casas de Banca y Sociedades de Crédito, porque facilita la comprobación de las firmas de los documentos que se presentan al cobro.

En el número 3 de la Revista de Archivos, Biblioteca y Museos (febrero de 1903, pág. 151), D. Vicente Vignau (director del Archivo Histórico Nacional (1896-1908)) firma una reseña del libro, en la que expone que en él están metódicamente agrupados cuantos conocimientos se requieren para el ejercicio de la profesión de Perito calígrafo y Revisor de letras y firmas; y des-

cribe su contenido, organizado en cinco secciones (1.ª *El perito, el falsificador y la falsificación*. 2.ª *Caracteres de los manuscritos*. 3.ª *Práctica de los reconocimientos*. 4.ª *Consejos prácticos á los peritos*. Y 5.ª *Lo que hoy es el Perito calígrafo y lo que debe ser*) y los apéndices dedicados a *toda la legislación vigente en la materia, los aranceles que hoy rigen en los tribunales civiles, eclesiásticos y militares y los artículos de los Códigos civil y penal y de las leyes de Enjuiciamiento que se refieren al Perito calígrafo como auxiliar de la Administración de Justicia*.

En aquellos años existían graves conflictos de competencias, una distribución de las mismas rayana con un intrusismo regulado y diferencias retributivas en el ejercicio de la labor pericial, como se colige de la lectura de las normas que se reproducen en los apéndices del libro (pp. 187-233). A pesar de ello, la intención declarada de Sánchez Terrones en el prólogo de su *Manual*, es lograr que quien ejerza la pericia –el maestro de caligrafía, principalmente– haga los *cotejos bien, adaptando a la práctica de estas operaciones de comprobación los conocimientos adquiridos en las normales* [escuelas de magisterio] y que *cuantos a estos se dediquen comprendan su misión*.

Por otro lado, eran tiempos más sencillos: con portaplumas y plumines se desarrollaba una escritura que debía ceñirse a los patrones caligráficos que se inculcaban en la escuela (véanse las descripciones de las mayúsculas de las pág. 73 y 74 del libro): el lápiz se cita muy de pasada, y se llama *personalidad caligráfica* al carácter más importante para reconocer, o distinguir, una escritura (p. 88). De los cánones caligráficos dependen factores morfológicos tan primordiales como la

proporcionalidad [medida corriente de los trazos largos, tomando la longitud de los cortos como unidad; (...) en la letra española serán dobles y en la inglesa vez y media] (p. 76), la inclinación [Iturzaeta da a la letra española de su nombre, 28º de inclinación. Alverá la aumenta a 32º (p. 77)] y el paralelismo, que, básicamente, existe en función de la constancia de la inclinación (p. 78). Evidentemente, la *libertad* con que ahora se desarrolla la personalidad gráfica individual y la variedad de útiles utilizados para plasmarla, eran inimaginables en aquellos años.

No es necesario realizar aquí un minucioso recorrido por el contenido del *Manual del perito calígrafo revisor de firmas y letras* (podemos leerlo, y llegar a nuestras propias conclusiones, en la dirección que más adelante se cita), y, por supuesto, tampoco vamos a defender que ningún perito, o cualquier otra persona interesada en la documentoscopia, basen su aprendizaje o su ejercicio en el libro de Sánchez Terrones; pero sus páginas, con las ideas y propuestas que se desgranán en ellas, sin duda despertarán el interés y la curiosidad de todos los que se ocupan de estas materias. Veamos algunos de esos conceptos:

- Utiliza el término *chic* para referirse al elemento personal (*el gusto, el sello*), diferenciador de la identidad gráfica (pp. 13 y 87) y llama *accidentes de la escritura* a los detalles que, *por su misma insignificancia, son los que principalmente olvida el falsificador, como también es muy difícil que deje de poner alguno que le sea personalísimo y del que carezcan, por consiguiente, los escritos indubitados* (p. 79, en estas líneas se reconocen perfectamente los *elementos invisibles* de Félix del Val).

“En el apartado que dedica a la administración de justicia hallamos unos sabrosos retazos entre el costumbrismo y la picaresca, que describen algunas prácticas que hoy tendríamos que llamar, cuando menos, corruptelas.”

- Defiende que se difunda información sobre los procedimientos que utilizan los falsificadores, para *armar al perito*, y poner en guardia a las posibles víctimas (pp. 37-38).
- Prevé que *cuando las máquinas de escribir estén más generalizadas*, serán el medio preferido para la confección de los anónimos y de los sobres donde se envíen, con lo que *nada tendrá que hacer aquí el perito calígrafo* (pp. 46 y 134). Ahora sabemos que no fue así, y los documentos mecanografiados han sido uno de los materiales de estudio típicos de la documentoscopia durante muchos años.
- Muestra ejemplos de evidente mala praxis –e ideas poco claras–, como el del perito, maestro de primeras letras, que, a propósito de la extensión de la escritura, con solo medir el nombre de una de las firmas indubitadas que debía estudiar y comprobar que su tamaño no coincidía con el de ninguna de las dudosas, ma-

nifestó muy serio que le bastaba ese dato para tenerlas por falsas [p. 68 (nota)].

- En el libro aparecen términos diversos de los que conocemos y empleamos [*letras curvibajas, curvialtas y curvivieltas* (p. 73) o *trazos recto-alto y recto-bajo* (p. 101)] que simplemente habremos de interpretar según los contextos.
- Nos da una buena descripción de las letras de *palote*, frecuentes en la anoniografía –y en algunos cuerpos de escritura faltos de sinceridad–: *imitan las de imprenta, o figuran letras cuadradas, mayúsculas romanas* (p. 129). Aflora aquí la formación paleográfica.
- También hallamos útiles apreciaciones sobre cómo obtener cuerpos de escritura adecuados y suficientes, como la de repetir la prueba transcurridos cuatro o cinco días de la primera, cuando se sospeche –atendiendo a unos criterios que también enumera– que su autor ha tratado *de no producir su escritura natural* (p. 130).
- Entra en el controvertido tema de *lo que se debe conocer del asunto litigioso, antes del cotejo*; para el que da una solución ecléctica: recomienda una información superficial antes del estudio, seguida de un conocimiento detallado de cuanto conste en el procedimiento antes de redactar el informe (pp. 156-159). El ejemplo que recoge en la nota al pie de las páginas 158 y 159 no resulta muy acertado; saber que *el pliego en que estaban los recibos cuya firma se cuestionaba había salido de la fábrica del Timbre días después del fallecimiento del supuesto firmante, ¡completó su convencimiento hasta la evidencia!*

– Sánchez Terrones tampoco elude los aspectos deontológicos del trabajo pericial, ni el de cómo debe ser el trato con la parte a la que asista el perito, o el del cobro de honorarios (pp. 163-167. Capítulo II). Afirmo, por ejemplo, que *no se deben admitir convites ni obsequios de ninguna especie, mientras que no se haya dado dictamen.*

En el apartado que dedica expresamente a la administración de justicia hallamos unos sabrosos retazos entre el costumbrismo y la picaresca, que describen algunas prácticas que hoy tendríamos que llamar cuando menos corruptelas, al parecer comunes y admitidas (pp. 173 a 176: *Relaciones con los dependientes de la Curia*). Trata de los juzgados de Madrid –los de provincias los tenía *poco tratados*–; donde distingue entre *Escribanos, Relatores y Procuradores*, por un lado, y, por otro, *sus dependientes*, sobre los que recaía principalmente el trabajo en unos *despachos abrumados de asuntos*. A los primeros les llama avariciosos, y de los dependientes dice que son modestísimos y honradísimos *funcionarios que perciben sueldos mezquinos, por lo cual*

no está mal visto que tomen gratificaciones á cambio de pequeños servicios.

Sánchez Terrones admite que se firme en blanco, *con el fin de no hacer esperar*, en asuntos de trámite (*diligencias de notificación, aceptación del cargo y juramento*). Es una insólita opinión en un manual sobre análisis forense de escritura, pero deja bien claro que nunca se admitirá *firmar en blanco el sitio del informe, ni se debe permitir que alteren ninguna palabra cuando se les dicte la declaración y si ésta afectase á las conclusiones debe negarse a firmarla el perito mientras no se subsane el error.*

Por último, describe dos tretas que solían usar los funcionarios judiciales para despedir al perito que no les resultaba grato y lograr su sustitución por otro de los que Terrones llama *amigos de la Curia* (p.170): exigir el recibo de una contribución que en realidad no tenían que pagar y *poner las señas cambiadas para que no le encuentre el alguacil encargado de citarle.*

La figura de Enrique Sánchez Terrones es conocida por su libro, pero la información personal es escasa. Sabemos que nació en Madrid en 1860, y que vivió en la calle Desengaño, 6, de la capital, en un piso en el que se anunciaba como profesor de caligrafía y donde se podía comprar su *Manual del perito calígrafo*. Como archivero-bibliotecario ocupó distintas plazas en Alcalá de Henares y en Madrid, entre las que destacan sus estancias primero en el archivo y después en la biblioteca de la entonces Universidad Central de Madrid. En los periódicos de la época, queda constancia de su participación en varios juicios, como ocurrió en el famoso *caso del Lord y la Bailarina*, o de Pepita Durán, en 1909. Durante las vistas, Sán-

“En el Manual del perito calígrafo, el autor describe dos tretas que solían usar los funcionarios judiciales para despedir al perito que no les resultaba grato.”

chez Terrones y otros expertos defendieron posiciones encontradas sobre la falsificación de un registro de matrimonio, documento esencial en el asunto. En un artículo que *The New York Times* dedicó al caso, el 13 de febrero de 1910, se cita a nuestro autor como *Sanchez Tirrones*.

Estando en activo, fallece en 1919, y en el volumen de este año de la *Revista de Archivos, Biblioteca y Museos*, se publicó la breve nota necrológica y semblanza que reproducimos íntegramente:

El día 15 de febrero, en edad aún temprana, falleció el jefe de primer grado don Enrique Sánchez Terrones, uno de los más antiguos individuos del Cuerpo, en el que había ingresado por oposición el año 1882. Era el señor Terrones un laboriosísimo e inteligente funcionario, que prestó excelentes y dilatados servicios en el Archivo Universitario de Madrid y en el de los Ministerios de Instrucción Pública y Fomento. Gozaba el señor Terrones del afecto general de sus compañeros por sus condiciones

de inteligencia y por la formalidad de su trato. Era uno de los más expertos peritos calígrafos, bien reputado en los Tribunales de Justicia, y escribió un Manual sobre reconocimiento de letras y firmas que logró crédito entre los que se dedican a esta difícil profesión. *Descanse en paz nuestro buen amigo y compañero (la cursiva es nuestra).*

En la última sección del libro antes de las ilustraciones y los apéndices (pp. 177-185, Sección V. *Lo que hoy es el perito calígrafo y lo que debe ser*), Enrique Sánchez Terrones cita las que él considera dos *enormes deficiencias de la prueba caligráfica*, a saber, *que bastantes peritos se conducen como si se creyeran defensores de las partes que los nombran, y que se carece de unidad en la apreciación del valor crítico, de cada uno de los elementos del arte escriturario.* Por supuesto, aporta también su remedio: la organización de reuniones de peritos, en las que solo tendrían voz y voto los que demostraran una experiencia determinada, para poder llegar a *reglas fijas, estableciendo leyes, dando unidad al procedimiento, para la práctica de estas operaciones de comprobación de letras y firmas.* De esta forma, mejoraría el crédito de la profesión, y se llegaría a *formar el revisor de letras del siglo XX, que ha de ser como el fiel contraste de la legitimidad de todo tipo de escritos.* Muchas cosas han cambiado, pero, más de un siglo después, aún perseveramos en su mismo empeño.

PARA SABER MÁS:

- *Manual del perito calígrafo* íntegro (Depósito Digital Institucional de la Universidad de Murcia (DIGITUM)): <http://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/388>

FIG. 6

FIG. 7

- Sobre el Cuerpo de Revisores de Firmas y Letras Antiguas: http://www.ucm.es/info/citechar/jornadas/VI%20JORNADAS/10_galende.pdf
- Sobre el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos: http://www.mcu.es/novedades/2008/novedades_Jornada_150_Aniversario.html
- García Ejarque, Luis. *Diccionario del Archivero Bibliotecario. Terminología de la elaboración, tratamiento y utilización de los materiales propios de los centros documentales.* Gijón, 2000.
- Las revistas profesionales del cuerpo de archiveros que se han citado más arriba se pueden consultar en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España: <http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm>
- Véase la opinión de Del Val Latierro sobre el libro de Eufasio Alcázar Anguita (*Técnica y peritación caligráficas*, 13ª ed.), en el nº 68 de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (enero-junio 1960).
- El artículo de *The New York Times* sobre el caso de Pepita Durán: <http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F5091EFA3A5D16738DDAA0994DA405B808DF1D3> ■

“Se debe practicar la autopsia en todas las muertes no naturales, obvias o sospechosas.”

“Autopsies should be carried out in all obvious or suspected unnatural death.”

CONSEJO DE EUROPA. RECOMENDACIÓN (99) 3 PARA LA ARMONIZACIÓN METODOLÓGICA DE LAS AUTOPSIAS MÉDICO-LEGALES. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. En los casos donde la muerte puede ser debida a causas no naturales, la autoridad competente, acompañada de uno o más peritos médico-legales, deberá investigar adecuadamente el lugar de los hechos, examinar el cuerpo y decidir si debe realizarse la autopsia.

2. Se debe practicar la autopsia en todas las muertes no naturales, obvias o sospechosas, también cuando exista demora entre el hecho causal y la muerte, particularmente en los siguientes casos:

- a) Homicidio o sospecha de homicidio.
- b) Muerte súbita inesperada, incluyendo el síndrome de muerte súbita del lactante.
- c) Violación de derechos humanos, como es la sospecha de tortura o cualquier forma de maltrato.
- d) Suicidio o sospecha de suicidio.
- e) Sospecha de mala praxis médica.
- f) Accidentes de circulación, laborales o domésticos.
- g) Enfermedad y riesgos laborales.
- h) Desastres tecnológicos y naturales.
- i) Muertes durante detenciones o en actividades policiales o militares; y
- j) Cuerpos no identificados o restos óseos.

3. Los peritos médico legales deberán realizar sus funciones con total independencia e imparcialidad. No deben estar sometidos a ninguna forma de presión y deben ser objetivos en el ejercicio de sus funciones, especialmente en la presentación de sus resultados y conclusiones. ■

COUNCIL OF EUROPE. RECOMMENDATION (99) 3 ON THE HARMONISATION OF MEDICO-LEGAL AUTOPSY RULES. SCOPE

1. In cases where death may be due to unnatural causes, the competent authority, accompanied by one or more medico-legal experts, should where appropriate investigate the scene, examine the body and decide whether an autopsy should be carried out.

2. Autopsies should be carried out in all obvious or suspected unnatural death, even where there is a delay between causative events and death, in particular:

- a. homicide or suspected homicide;
- b. sudden, unexpected death, including sudden infant death;
- c. violation of human rights such as suspicion of torture or any other form of ill treatment;
- d. suicide or suspected suicide;
- e. suspected medical malpractice;
- f. accidents, whether transportational, occupational or domestic;
- g. occupational disease and hazards;
- h. technological or environmental disasters;
- i. death in custody or death associated with police or military activities;
- j. unidentified or skeletalised bodies.

3. Medico-legal experts must exercise their functions with total independence and impartiality. They should not be subject to any form of pressure and they should be objective in the exercise of their functions, in particular in the presentation of their results and conclusions. ■

**EN INGLÉS/
IN ENGLISH**

INCISO Y CONTANTE

ROBERTO CARRO FERNÁNDEZ
rocafe59@hotmail.com

PIEZAS DE CONVICCIÓN I

Este año estamos de aniversario. Si hubiera que resumir los diez años de actividad de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses desde sus comienzos allá por el año 2003, bastaría con introducir en el buscador *Google* las siglas **SECCIF**, para ver que sus integrantes, parados, lo que es parados, no han estado. Más bien, a lo largo de este tiempo, se concreta una actividad de vértigo y cada vez más creciente de unos cuantos profesionales, entusiastas de esta ciencia que es la Criminología que, tomada su multidisciplinariedad como razón de ser, han sabido darle la plasticidad necesaria para mostrarla más atractiva aún si cabe, superando con creces el interés innato que ya trae parejo, fruto de ese mundo criminal amplio y diverso que tanto puede despertar pasiones como rechazo, e incluso en ocasiones, morbo. Esta realidad empírica intuida por muchos pero puesta de manifiesto por todos aquellos que hemos querido darle una vuelta de tuerca hasta sacar lo mejor de ella, conociéndola en profundidad, examinando su ciencia y sus diversas ópticas, explorando los recovecos y trasuntos que esconde el delito, ha tenido muchas y variadas expresiones.

En consecuencia, hablar de trayectoria y consecución de objetivos demandaría un tiempo y un espacio del que no dispongo, además de no corresponder al abajo firmante tal honor; con lo que, a lo

largo de tres artículos, intentaré poner de manifiesto esos indicios mínimos, piezas de convicción al fin, que han contribuido a dar forma a este crisol de actividades docentes, publicaciones, cursos, jornadas, seminarios..., con las que se cierra y vertebra la razón de ser de esta nuestra, vuestra Sociedad.

Para hacerlo, como si de una inspección ocular técnico policial se tratase, voy a incidir en una serie de piezas que han pasado por algunas de las exposiciones que SECCIF ha llevado a cabo a lo largo de este periplo; con lo que se hace obligado hablar de la exposición **Los Sentidos del Crimen**: encabezado de un recorrido por la historia de la Criminología y las Ciencias Forenses que partió en el año 2005 del puerto interior de Zamora, pasando por Valladolid, Salamanca, Palencia Logroño, Soria y Burgos. Evidentemente, por la misma razón antes aludida, no puedo reparar en todas y cada una de las piezas que alumbraron aquel proyecto, pero sí me gustaría hacerlo con una especie de terna que tuvieron, en muchas ocasiones, vida propia en ese *escenario criminal*.

Cierto es que otras muchas fueron las piezas, réplicas, facsímiles y escenarios elaborados magistralmente por el maestro **Juan Villa**; pero las piezas de raza a cuyo armazón se adosó el rancio olor del delito, para que después el paso del tiempo las retirase de sus contiendas, ésas, necesariamente, por su romanticismo o tenebrosidad, debieran tener una significación especial.

Tal es el caso de unas pistolas de duelo que un día llegaron a nuestras manos procedentes de la Escuela General de Policía de Ávila. Es entonces cuando te das cuen-

“Aquellos viejos artefactos eran la expresión más palpable y metafórica de lo que el maestro Francisco de Goya nos quiso transmitir cuando pintó su fresco de la lucha fratricida Duelo a garrotazos.”

ta de que todo tiene un valor relativo en función del uso, la persona, o el interés de aquélla por conocer su historia más íntima y trascendental. Entonces, sólo hay que pararse y escuchar el eco de su pasado. Les aseguro que estas dos *armas gemelas* la tienen y, por lo que supimos, su historia no era mínima. Esa magnífica pareja de pistolas atribuidas a Zulohaga, armero real de Carlos III, podían pasar por ser dos trastos viejos, inofensivos, caducos tecnológicamente y aptos para impregnarse de óxido y mugre en cualquier salón privado, envueltas en unas mantas raídas, en el interior de una caja de cartón o en el fondo de un baúl heredado de tu abuelo. Aquellos viejos artefactos eran la expresión más palpable y metafórica de lo que el maestro **Francisco de Goya** nos quiso transmitir cuando pintó su fresco de la lucha fratricida *Duelo a garrotazos* (1824).

Así decidimos exponerlo entonces junto con un texto que reflexionaba al respecto. Bien es cierto que estas armas estaban concebidas exclusivamente para los desafíos, también denominados *duelos de honor*, una forma natural de dirimir las diferencias entre caballeros por razones de peso, o por un *quítame de ahí esas pajas*. Pero a lo que iba, el morbo, la curiosidad colmada llegó de la mano de una explicación dada por alguien que derrocha profesionalidad, un coleccionista de armas zamorano que mima los elementos que integran su oficio con pasión y exquisitez de orfebre, relojero, cirujano o monje miniaturista de *scriptorium*. De entrada, con un gesto a medio camino entre el asombro y la reprobación, cuando vio que las liberábamos de su envoltorio de papel de periódico, antes de ser expuestas, comentó:

– Estamos en mayo y, a no ser que tengáis unos guantes de látex, yo no las toco. El sudor puede deteriorar el pavonado.

Antonio Cela y yo nos miramos con cierta inquietud. Luego escuchamos con atención la explicación *ad hoc* que gentilmente quiso brindarnos.

– Constan de llaves de pistón, cañones ochavados y jaspeados, maderas de caoba, primorosamente labradas; poseen un mecanismo en los disparadores que permiten graduar la presión, logrando el disparo con la mínima presión del dedo. Son auténticas piezas de coleccionista que no querrías saber el precio que tienen en el mercado...

Antonio y yo nos miramos una vez más con el gesto cómplice de quien ha entendido que el valor relativo de las pequeñas cosas, alcanza su máximo exponente cuando terminas de escuchar una explicación forjada a golpe de oficio, de profesionalidad calibrada al milímetro y del conocimiento profundo del terreno que pisas.

– Por cierto, sin ánimo de restar precisión a esos polímeros que maneáis ahora..., yo, blandiendo mi contrincante –tuerco, de paso– una de estas joyas, aunque sean del siglo XVIII, no me colocaría a cien metros– concluyó. ■

DOSSIER

MARTINIANO MALLAVIBARRENA MARTINEZ DE CASTRO

CINCO GRANDES TENDENCIAS TECNOLÓGICAS DE LAS QUE ESTAR PENDIENTE EN CRIMINOLOGÍA (I)

Hay algo en lo que todos estaremos de acuerdo: las nuevas tecnologías han cambiado nuestras vidas en los últimos 10 años. Todos nosotros, en mayor o menor grado, utilizamos internet, teléfonos inteligentes o *tablets* (como el famoso iPad de Apple) y hemos asumido que ver la televisión o hablar con otra persona distante ya no va ligado necesariamente a los "aparatos" correspondientes (TV y teléfono). Tener vida social, buscar todo tipo de información, compartir fotos con familiares y amigos o comprar viajes y libros tiene ahora un claro enfoque "digital" en la mayoría de las ocasiones (casi todos somos "consumidores digitales").

Mucho más allá del ciberdelito (delincuencia de todo nivel cuyo campo de actuación es internet), las actividades criminales de todo tipo podrán ser poco a poco investigadas desde nuevos puntos de vista y con nuevas y poderosas herramientas.

En este artículo se revisan, a grandes rasgos, **cinco grandes paradigmas tecnológicos que**, en mi opinión al menos, están comenzando a transformar nuestras vidas y que de forma directa **tienen también impacto en la investigación criminal** a todos los niveles: inteligencia policial o militar, control de fraude, victimología, análisis de patrones de sospe-

chosos, cálculos de zonas de mayor riesgo, perfilado psicológico, nuevas pruebas forenses digitales son algunos casos relevantes.

1) CUARTA GENERACIÓN MÓVIL (LTE)

La forma de vida de la mayoría de nosotros nos lleva a conectar nuestros ordenadores o teléfonos móviles "inteligentes" (Smartphones) a internet utilizando "conexiones móviles" (los conocidos como "pinchos" o "módems móviles" y, poco a poco, hemos dejado de quejarnos de la lentitud y problemas asociados a este tipo de comunicaciones. La actual tecnología se conoce como generación "3,5G" o "3,75G" que son términos que indican que son evoluciones de la original tercera generación móvil (técnicamente se utiliza el acrónimo UMTS para nombrar a este conjunto de tecnologías).

Un aspecto que no hay que olvidar es que estos pequeños "pinchos" que nos conectan con internet de forma cada vez más eficiente se irán integrando poco a poco en un gran número de entornos donde ahora no tienen cabida: uno de los más interesantes serán los coches que pasarán a estar "siempre conectados con internet". Cada uno de nuestros coches irán informando (como ahora hacen los vehículos de Fórmula 1) del estado de sus mecanismos, de los niveles de sus fluidos fundamentales y de sus futuras necesidades (pedirán cita en el taller cuando vean que alguna pieza está cerca del fallo o si el coche necesitará pronto una revisión completa, por ejemplo).

En estos próximos años comenzaremos a ver *flashes* de la conocida como 4G (o cuarta generación móvil, en algunos

Martiniano Mallavibarrena Martínez de Castro
Ingeniero técnico de telecomunicación | Máster en Dirección de Informática | Especialista en la aplicación de las TIC a la Criminología
MartyMBlog@gmail.com

“Aquellos que siguen hablando de “pinchar teléfonos” se tendrán que replantear muchas cosas, entender algunas nuevas tecnologías y utilizar de forma adecuada diversos marcos regulatorios.”

escenarios denominada LTE o *Long-Term-Evolution* que es un concepto muy similar) que entre otros aspectos innovadores permitirá entregar velocidades de conexión alrededor de 100 Mbps (en las primeras conexiones ADSL en nuestros hogares, las velocidades era de 1 a 3 Mbps como comparación) y este rango de velocidades permitirá entre otras cosas el uso habitual de servicios en “modo nube” (ver apartado siguiente), el uso de servicios de vídeo en alta definición (retransmisiones de todo tipo incluyendo canales de TV pero también comunicaciones entre dos o mas personas como hemos visto tantas veces en el cine).

Este tipo de enfoques “4G” deben hacer que la criminalística preste mucha mas atención a las conexiones móviles en cualquiera de los múltiples escenarios que ahora se presentarán: conexiones por videoconferencia entre personas, grabaciones de fotos y vídeo que ahora se almacenarán directamente en “la nube” (ver el concepto de *Cloud computing* mas adelante), mensajes y datos que se generaran en dispositivos móviles, etc.

Aquellos que siguen hablando de “pinchar teléfonos” se tendrán que replantear muchas cosas, entender algunas nuevas tecnologías y utilizar de forma adecuada diversos marcos regulatorios en función del contexto: en España el eje lo forman el Art. 18 CE (derecho a la intimidad y al secreto en las comunicaciones) en combinación con el Art. 579 de la LECr (posibilidad para el juez de ordenar una intervención telefónica si resulta adecuada al proceso). Se ha publicado diversos artículos analizando los escenarios actuales –la referencia [06] me parece muy completa– y la regulación internacional intentan

proteger los derechos y libertades fundamentales en este tipo de actuaciones para evitar abusos por parte de los investigadores. Solo recordar que ahora puedes utilizar programas como Skype para tener conferencias telefónicas (incluso con imagen de vídeo simultánea) con tus contactos tanto desde tu teléfono móvil como desde, por ejemplo, tu televisor del salón. Es obvio que la “escucha telefónica” en estos casos no será igual a la actual por obvios aspectos tecnológicos pero es que tampoco lo será por aspectos básicos de concepto (¿puede un juez español ordenar “escuchar” una conversación en internet si los servidores no están en España?).

[Casos de uso reales] El uso de las posibilidades de las tecnologías móviles de cuarta generación no pasará desapercibida ni para los criminales ni para los investigadores:

- Uno de los principales organismos de standards de telecomunicación a nivel mundial, el *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) está trabajando ⁽¹⁾ en nuevos usos de comunicaciones públicas seguras basadas en estas nuevas funcionalidades (que harán olvidar pronto a los sistemas de radio tradicionales).
- El especialista en tendencias criminales, Marc Goodman, nos relató como algunas grandes organizaciones del crimen organizado han creado sus propias redes de telecomunicación móvil (como se pudo comprobar ⁽²⁾ en 2011 en México). Es previsible que de igual forma, toda esta potencialidad tecnológica “en la palma” de la mano sea utilizada de forma recurrente para cometer

nuevas modalidades de cibercrimen y para apoyar la comisión de todo tipo de delitos, sobre todo en combinación con las tecnologías de *cloud computing* que se explican en el punto siguiente.

2) CLOUD COMPUTING

La “computación en la nube” (en inglés, *Cloud computing*) es un término que estamos escuchando con frecuencia en los últimos años y que refleja una manera innovadora de ofrecer recursos informáticos a los usuarios desde internet (se pueden tener escenarios *cloud* fuera de internet pero para el caso que nos ocupa, los descartaremos). Las características que hacen interesante el enfoque *cloud* son en esencia tres:

El usuario no tiene que adquirir equipos y casi siempre accede a los recursos desde cualquier tipo de dispositivo conectado a internet (puede conseguir mucha potencia con solo pagar por ello por el tiempo necesario).

Los recursos informáticos (espacio en disco, cuentas de correo electrónico, espacio para subir fotos o vídeos, etc.) parecen ser infinitos y siempre están disponibles con solo pedirlos.

El usuario se puede despreocupar de hacer más copias de seguridad y si se le cobra por el servicio (muchos son gratuitos) se le cobra “por el uso” (no es tarifa plana, se abona por el consumo de los recursos consumidos en el periodo correspondiente).

Por todo ello, servicios como Gmail (el famoso correo electrónico de Google) o Dropbox (el nuevo “disco duro en internet”) son cada vez más utilizados por millones de personas en todo el planeta.

Es obvio señalar que los proveedores de estos servicios podrán estar en cualquier parte del planeta ya que podremos conectar con ellos a través de una internet cada vez más rápida (la distancia geográfica no se aplica en internet).

Desde la criminalística, una de las consecuencias más directas de este fenómeno es que “la información estará en la nube” (que es la metáfora oficial para este uso de internet) y dejará de estarlo en los dispositivos que utilizamos las personas.

El registro del piso utilizado por un grupo terrorista o el domicilio de un presunto asesino en serie suele terminar ahora con el análisis forense del ordenador personal que los sospechosos suelen tener. Esta rutina que tantas veces hemos visto en las noticias, pasará ahora a un análisis forense en la “nube” de internet (posiblemente en lugares como Dropbox) y mucho más concentrado en el teléfono móvil (habitual terminal de conexión al servicio en nube) que en el ordenador personal. En ambos casos y en la mayoría de ocasiones, los investigadores no encontrarán prueba “física” alguna en estos dispositivos.

Se deben desarrollar, por tanto, nuevos métodos de investigación en este tipo de entornos que tengan en cuenta su esquema de funcionamiento y el marco regulatorio asociado (no es lo mismo utilizar un servicio en “nube” en una empresa americana que europea, por ejemplo). De forma reciente, la “agenda⁽³⁾ digital” de la Comisión Europea ha incluido diversos esfuerzos relativos a la normalización de este tipo de servicios sobre todo de cara a su posible uso por administraciones públicas de toda la Unión. Los aspectos aso-

“El registro del piso utilizado por un grupo terrorista dará paso ahora al análisis forense en la “nube” de internet y se concentrará más en el teléfono móvil que en el ordenador personal.”

ciados a la clasificación de la privacidad de datos por su contenido y a su control asociado son notablemente más duros en España y en Europa que en otras zonas.

[Casos de uso reales] Es habitual encontrar escenarios de uso reales en ambos lados de la criminalística. Veamos algunos ejemplos recientes.

- El FBI y otras agencias están patrocinando el uso de una serie de buenas prácticas a la hora de utilizar tecnología cloud computing al almacenar datos sensibles. Con ello se quiere unificar el uso óptimo de este tipo de servicios por agencias policiales o de índole similar. El documento completo (de agosto 2012) está disponible en [03].
- Ya se ha creado el término Cloud forensics para determinar a aquellas labores de tipo forense que se deberán realizar en este tipo de entornos para desarrollar una investigación con el mismo espíritu que en los métodos tradicionales. En la referencia [04] podemos ver una de las obras más recientes del Dr. Keyun Ruan (una de las grandes autoridades en esta reciente materia) que está liderando diversos trabajos de normalización y creación de standards. En ella se recogen las

mejores prácticas a la hora de clasificar y procesar la información que pueda aparecer en este tipo de entornos de cara a que la “cadena de custodia” sea adecuada a los nuevos escenarios (y a las futuras regulaciones).

REFERENCIAS

- [01] GOSLING, GADDIS & VAZIRE. *Personality Impressions Based on Facebook Profiles*. 2007. Universidad de Texas.
- [02] GOLBECK, ROBLES & TURNER. *Predicting Personality with Social Media*. 2011. Universidad de Maryland.
- [03] FBI. *Recommendations for Implementation of Cloud Computing Solutions (Technical report)*. 2012. FBI.
- [04] Ruan K. (2013) *Cybercrime and Cloud Forensics: Applications for Investigation Processes* (pp.1-348), IGI Global, December 2012, doi:10.4018/978-1-4666-2662-1' ■

(1) <http://www.etsi.org/plugtests/RCS-VOLTE/pres/PSCR%20-%20ETSI%20MSF%20GSM%20RCS.pdf>

(2) <http://www.npr.org/2011/12/09/143442365/mexico-busts-drug-cartels-private-phone-networks>

(3) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1025_en.htm

CONTINUARÁ EN QDC # 21:

- 3) SOCIAL MEDIA;
4) INTERNET DE LAS COSAS
(SMART CITIES / BIG DATA) Y
5) REALIDAD AUMENTADA.

IN ALBIS

CARLOS PÉREZ VAQUERO
archivodeinalbis.blogspot.com.es

¿QUÉ DELITO ES EL HAPPY SLAPPING?

En 2001, el escritor Marc Prensky ⁽¹⁾ afirmó que los jóvenes de hoy en día son verdaderos *nativos digitales* porque han nacido y crecido inmersos en esta era, de forma que han integrado la tecnología en sus vidas con absoluta naturalidad; por ese motivo, el Derecho y la Criminología deben estar a la altura de las circunstancias para gestionar esos medios de forma adecuada, velando por el superior interés de los menores y actuando contra prácticas delictivas como el *happy slapping*.

Slap, en inglés, es un verbo que significa *abofetear, golpear o dar una palmada*; de forma que esta locución, literalmente, se podría traducir como *bofetada feliz*; pero, si buscamos una adaptación al castellano, más libre, la idea que subyace en esta expresión se corresponde con la acción de *dar una colleja* (golpe que se da en la nuca con la palma de la mano) porque ese fue su origen: una ingenua broma, habitual en el formato televisivo denominado *Slap Happy TV*, que terminó degenerando –como ha señalado María José Bartrina ⁽²⁾– en “una radicalización del uso de las nuevas tecnologías con finalidades violentas, delictivas y lúdicas”.

Esta particular moda surgió como un juego, a finales de 2004, en el barrio londinense de Lewisham, cuando los jóvenes grababan en vídeo la cara de sorpresa que ponían otros menores al recibir una colleja; a partir de ahí, la conducta degeneró volviéndose cada vez más violenta y agresiva, al tiempo que se extendía por

toda Europa y Estados Unidos, hasta que se produjo la primera muerte.

La madrugada del 30 de octubre de 2004, después de haber atacado a otras siete personas esa misma noche, el camarero David Morley, de 37 años, fue asesinado cerca de la estación de Waterloo, por una chica de 15 años que iba acompañada por tres jóvenes de 17 a 21. Aunque este crimen, en particular, no llegó a ser grabado por los atacantes, sí que habían filmado alguna de las anteriores agresiones de aquella noche. Morley –que había sobrevivido a las heridas de metralla que le ocasionó el atentado con bomba del *Admiral Duncan Pub* que mató a 3 personas e hirió a otras 73 en el popular barrio del Soho, el 30 de abril de 1999– murió como resultado de una hemorragia interna tras reventarle el bazo a patadas, romperle varias costillas y recibir numerosos golpes en la cabeza. En diciembre de 2005, los tres jóvenes fueron condenados a 12 años de prisión y la menor, a 8 de custodia.

Aquel suceso causó tal conmoción en la sociedad británica que el 21 de enero de 2005, Michael Shaw ⁽³⁾ publicó el artículo *Bullies film fights by phone* (*Los matones graban peleas con el móvil*) en el *Times Educational Supplement*, mencionando –por primera vez– el término *happy slapping*. El periodista se refirió a esta práctica como una actividad muy extendida entre los alumnos de los colegios londinenses, que consistía en planificar un ataque a otras personas para golpearlas, grabando la escena en vídeo con la cámara de sus teléfonos móviles.

Dos años más tarde, cuando este *video-linchamiento* ya se había generalizado por todo el *Viejo Continente*, la Resolución ⁽⁴⁾ del Parlamento Europeo, de 21 de junio de

“Nos encontramos ante una agresión física que se provoca simplemente para filmarla y difundir el vídeo on line. Es el caso más extremo del hostigamiento (bullying) por la conjunción de sus notas características.”

Carlos Pérez Vaquero
Escritor y jurista
cpvaquero@gmail.com

2007, sobre la delincuencia juvenil (el papel de las mujeres, la familia y la sociedad) lo mencionó expresamente en uno de sus primeros considerandos, al afirmar que:

“(...) en determinados Estados miembros, las intermediaciones e incluso los patios de los colegios, también los de barrios acomodados, se han convertido en zonas fuera de la ley (oferta de droga, violencia en ocasiones con armas blancas, extorsiones varias y desarrollo de juegos peligrosos –por ejemplo, el fenómeno del happy slapping, consistente en colgar en sitios de internet fotos o vídeos con escenas de violencia captados con teléfonos móviles–).

Es decir, nos encontramos ante una agresión física que se provoca simplemente para filmarla y difundir el vídeo *on line*. Sería el caso más extremo e inquietante del hostigamiento (*bullying*) por la conjunción de sus notas características:

1. Lo planifican menores o adolescentes;
2. Consiste en una agresión física;
3. Generalmente, se realiza de forma colectiva para que el agresor pueda ser filmado por algún otro miembro de su grupo;
4. Suelen producirse en contextos urbanos y, habitualmente, en áreas de recreo y paradas o estaciones de algún medio de transporte;
5. No es imprescindible que se haya seleccionado a una víctima en concreto ni que el grupo la conozca de antemano.
6. El agredido puede ser de su misma edad; pertenecer a un determinado colectivo vulnerable [como mendigos (a los que se ha llegado a rociar con material inflamable para quemarlos vivos mientras dormían en los cajeros) o discapacitados]; a ciertos sectores sociales (homosexuales, inmigrantes, etc.) o, sencillamente, a cual-

quier persona que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino;

7. Utilizan algún dispositivo tecnológico (como el teléfono móvil, la tableta, el *smartphone* o similar) que tenga cámara para poder grabar la agresión; y, por último,
8. El objetivo final consiste en difundir su “hazaña” a través de las redes sociales, subiéndolo a portales como *YouTube* o *MySpace* o transmitiéndolo por la telefonía móvil.

¿Qué ocurre en España? Habitualmente, este delito se puede subsumir en el de lesiones que se tipifica en los Arts. 147 y siguientes del Código Penal [aunque, según las circunstancias de cada caso, también se podría calificar como la amenaza, prevista en los Arts. Art. 169 y ss CP, o el delito contra la integridad moral (Art. 173 CP)]⁽⁵⁾. ■

(1) PRENSKY, M. [http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20\(SEK\).pdf](http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf)

(2) BARTRINA, M. J. *Análisis y abordaje del acoso entre iguales mediante el uso de las nuevas tecnologías*. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2012, pp. 52 y 53.

(3) TES [en línea]. [Fecha de consulta: 3 de enero de 2013]. Disponible en Internet: <http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=2067164>

(4) Parlamento europeo [en línea]. [Fecha de consulta: 2 de enero de 2013]. Disponible en Internet <http://www.europarl.es/ropa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0283+0+DOC+XML+VO//ES>

(5) El 28/05/2006, el diario *El País* publicó un artículo de Miguel Ángel Nieto titulado *Violencia con móvil*. La filmación de palizas se ha convertido en moda peligrosa entre ciertos adolescentes sobre la moda británica de lo que denominó *colega cachonda*, donde afirmaba que la grabación y difusión de agresiones y vejaciones a compañeros de clase, amas de casa, indigentes o transeúntes despistados (...) no distinguen enemigos. *EL PAÍS* [en línea] [Fecha de consulta: 02/01/2013]. Disponible en Internet: http://elpais.com/diario/2006/05/28/domingo/1148787692_85025.html

EL FUTURO DE LA CÁRCEL Y LA CÁRCEL DEL FUTURO

THE FUTURE OF THE PRISON AND
THE PRISON OF THE FUTURE

JAVIER NISTAL BURÓN

COVENANTERS
PRISON

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Cárcel | Pena de prisión | Criminalidad |
Seguridad | Sistema penitenciario

*Prison | Imprisonment | Criminality | Security |
Prison systems*

RESUMEN / ABSTRACT

Este artículo pretende vislumbrar cuál podría ser, en un tiempo venidero, el posible escenario sobre el "futuro de la cárcel" y la "cárcel del futuro". Ambas predicciones, como no se dispone de herramientas mágicas, se harán con todas las cautelas y prevenciones necesarias que requiere la predicción de cualquier futuro.

This article seeks to discern what might be, at next future, the possible scenario about the "future of the prison" and "the prison of the future". Both predictions, as there are no magic tools, will be done with all necessary precautions and preventions that requires the prediction of any future possibility.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Javier Nistal Burón
Jurista del Cuerpo Superior
de Instituciones Penitenciarias
jnbleones@hotmail.com

“Las cárceles siguen teniendo un considerable porvenir y, por el momento, no muestran el menor síntoma de desaparición, por lo que previsiblemente sobrevivirán a muchas generaciones venideras.”

I. INTRODUCCIÓN

El futuro de la cárcel y la cárcel del futuro, son expresiones que tienen significados distintos a la hora de hacer algún tipo de predicción al respecto. Predecir la “cárcel del futuro” significa dar por sentado, que en el futuro seguirá habiendo cárceles. Pensar esto, implica asumir el encargo de predecir cómo puede ser la mejor cárcel para el nuevo milenio, siendo conscientes de que esta postura no supone otra cosa, que consagrar la realidad actual y augurar un prometedor porvenir a esta modalidad punitiva. Por su parte, hacer predicciones sobre el “futuro de la cárcel” es intentar valorar si este modelo de institución sancionadora, fundamental del sistema penal desde su implantación a finales del siglo XVIII, puede seguir teniendo algún futuro; es decir, si seguirá existiendo en el futuro la cárcel como modelo de castigo de la actividad delictiva, tal y como la conocemos hoy en día, puesto que si la cárcel tuvo su origen en un momento histórico determinado, por una serie de circunstancias concretas, podría llegar, de la misma forma, a tener también un final.

En este artículo pretendemos vislumbrar cuales podrían ser en un tiempo venidero el posible escenario sobre el “futuro de la cárcel” y la “cárcel del futuro”. En ambas predicciones y, dado que no disponemos de herramientas mágicas, lo haremos con todas las cautelas y prevenciones necesarias, que la predicción de cualquier futuro requiere.

II. EL FUTURO DE LA CÁRCEL

1. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS

En España, la justicia penal a lo largo de estos últimos años viene manifestando

una marcada tendencia a agudizar el incremento de la represión punitiva. Parece ser, que la sociedad ante la delincuencia y sus causas deposita una enorme confianza en el sistema de justicia penal en general y, por consiguiente, en el encarcelamiento en particular, como solución a algunos de los problemas más acuciantes de dicha sociedad, de ahí la tendencia constante a endurecer las políticas penales en todas y cada una de las reformas que se llevan a cabo en nuestro Código Penal.

Esta tendencia a enarbolar una línea de mayor dureza en las penas ha llegado a su máximo, recurriendo incluso a una sanción penal que se consideraba, hasta fecha, fuera de nuestro actual sistema penal, que es la denominada “prisión permanente revisable”; asimismo, se introduce como novedosa en este proyecto de reforma, la medida de seguridad denominada de “custodia de seguridad”, que se conceptúa como una medida privativa de libertad postpenitenciaria para casos excepcionales y, que se aplicará una vez cumplida la pena de prisión y después de que el Tribunal valore la peligrosidad del penado.

2. ESTRATEGIAS DIFERENCIALES PARA UN FUTURO

Desde hace ya bastante tiempo –mediados los años 70 del pasado siglo XX– se cierne en torno a la pena de prisión una situación, poco menos que paradójica, pues mientras, de un lado, se reconoce la grave crisis que la envuelve y la carencia de lógica que tiene el pretender llevar a cabo dentro de sus estructuras la “ideología del tratamiento”; del otro, se afirma que esta pena, hoy por hoy, es necesaria e imprescindible en la lucha contra la criminalidad, sobre todo la más grave.

La posible solución a esta evidente contradicción parece estar en adoptar lo que se ha dado en llamar por algunos autores las “estrategias diferenciales” que, de una parte, pretenden reducir el ámbito de aplicación de la prisión, ofreciendo todo un elenco de medidas alternativas y, de otra, transformar, en la medida de lo posible, la pena privativa de libertad en una pena no carcelaria, porque podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que en la actualidad, en la ejecución de la pena de privación de libertad ha cobrado más importancia la forma de su cumplimiento, que su extensión temporal.

2.1. La transformación de la pena privativa de libertad en una pena no carcelaria:

La pena privativa de libertad se puede cumplir en régimen de extrema se-

verdad, cuando el penado es internado en centros o departamentos cerrados, o en un régimen de extrema benevolencia cuando el reo cumple la pena no sólo en centros abiertos o no penitenciarios sino, incluso, en el propio domicilio con el correspondiente control de la Administración penitenciaria. Esto último, lo posibilita la tecnología, que ha avanzado, suficientemente, para que, en gran número de casos, la pena de privación de libertad pueda ir evolucionando hacia formas de limitación de la libertad menos perjudiciales para los penados y sus familias y más adecuadas a la finalidad correctora y reeducadora de la pena

2.1.1. EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA EN SEMILIBERTAD: en principio y por mandato constitucional –Art. 25.2 CE– toda la acción penitenciaria debería estar en-

“¿Cárceles privadas? Sopesando los pros y los contras de una gestión privada, quizás el futuro de la gestión de las cárceles pueda estar en las fórmulas de gestión mixta.”

caminada a reintegrar al individuo en la comunidad; sin embargo, algunos estudios llegan al convencimiento de que, en general, la estancia en el medio carcelario comporta, normalmente, el inicio de una carrera criminal, lo que evidencia una manifiesta influencia negativa de la cultura de la prisión en los sujetos que son encarcelados, porque, sin duda, no parece fácil la idea de compatibilizar el castigo con la reeducación.

Si bien es cierto que inicialmente sea necesario que detrás de todo delito deba haber un período más o menos largo de apartamiento social –lo cual ineludiblemente reporta una idea de castigo–. Transcurrido este periodo inicial para conseguir los efectos positivos que el tratamiento penitenciario demanda, el mejor remedio para el interno es no estar apartado de la propia sociedad en la que se debe reinsertar. Por este motivo, en un futuro próximo la tendencia debe estar en el respaldo de los regímenes abiertos, porque reinsertar fuera de la sociedad tiene poco sentido, dado que el ambiente negativo que se respira en los recintos carcelarios puede perjudicar cualquier acción positiva encaminada a la finalidad resocializadora de la pena.

2.1.2. EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA MEDIANTE VIGILANCIA ELECTRÓNICA: la irrupción vertiginosa de los sistemas de vigilancia electrónica en el mundo es hoy día un hecho constatado y su aplicación al ámbito punitivo también. Esta realidad nos lleva a preguntarnos si la finalidad fundamental que la doctrina y la legislación atribuyen en la actualidad a las penas y medidas de privación de libertad, cual es la prevención especial, entendida como reeducación y reinser-

ción social de los condenados, sin perjuicio de prestar atención debidas a las finalidades de advertencia e intimidación que la prevención general demanda y a la proporcionalidad de las penas con la gravedad de los delitos cometidos, que el sentido más elemental de la justicia requiere, puede llevarse a buen fin mediante la tecnología.

La contestación a esta pregunta debe ser afirmativa, aunque, hay que reconocer que, en todo caso, la pena monitorizada es menos punitiva que el encarcelamiento en un Centro penitenciario, de ahí que en la práctica el uso mayoritario de esta forma de ejecutar pena –la de monitorización– sea para supuestos de menor gravedad y para delincuentes que presenten un bajo perfil de riesgo.

No cabe duda, de que teniendo en cuenta que la monitorización tiene notables ventajas como son: su bajo coste de implementación, que evita la sobrecarga de los centros penitenciarios, que impide que entren en prisión individuos poco peligrosos, que evita que el sujeto pierda su trabajo y pueda atender las necesidades económicas de su víctima y que permite eludir los efectos desocializadores y, todo esto permitiendo del hecho que se siga manteniendo el debido control del penado por la sociedad. Por todo lo referido, es posible que en un futuro, estas nuevas tecnologías vayan alcanzando un mayor auge cada día, como está ocurriendo en otros sectores de la sociedad, lo que traerá como consecuencia la posibilidad de romper la actual ecuación internamiento igual a tratamiento y sustituir el sistema actual de penas fuertes por uno de penas débiles, pero de vigilancia fuerte.

III. LA CÁRCEL DEL FUTURO

1. VALORACIÓN GENERAL

Posiblemente la idea que más ha erosionado el papel de la cárcel tradicional no ha sido tanto su posible dureza, como su falta de efectividad a la hora de abordar la idea de rehabilitación. Y es que el modelo resocializador en el ámbito punitivo que se instauró en Europa después de la II Guerra Mundial sufrió, como ya hemos apuntado, una generalizada decadencia desde mediados de los años 70, entre otras razones, por la desconfianza en la idea de la resocialización motivada por el fracaso del tratamiento penitenciario, dado el considerable aumento de la delincuencia y el incremento de la reincidencia.

Este fracaso ha ido dando paso a un nuevo modelo penal al que algunos autores denominan “de seguridad ciudadana”, que surge ante la prevalencia que va adquiriendo el sentimiento colectivo de inseguridad pública por el considerable incremento de la delincuencia, lo que genera en la población el comprensible miedo a ser víctima del delito. En este contexto, ya no se percibe al delincuente como un ser socialmente desfavorecido y marginado al que la sociedad está obligada a prestar ayuda; ahora los delincuentes son vistos de otra manera, como individuos que persiguen sus propios intereses a costa de los demás. La idea de que el hombre es bueno y la sociedad le hace malo es una ingenuidad que la opinión pública no parece estar dispuesta a asumir por más tiempo.

Estas consideraciones nos llevan a pensar que la cárcel sigue teniendo un considerable porvenir y, por el momento,

no muestra el menor síntoma de desaparición, por lo que previsiblemente sobrevivirá a muchas generaciones venideras, por lo que sobre esta predicción parece acertado defender el papel más adecuado que la cárcel debe tener en el futuro a través de las siguientes valoraciones concretas.

2. VALORACIONES CONCRETAS

Teniendo en cuenta que el futuro de la cárcel goza de buena salud y que va a ser una institución de control cuya supervivencia se antoja larga, deberemos hacer algunas reflexiones sobre cómo puede ser la cárcel del futuro en aspectos concretos y determinados, como son su estructura, organización y funcionamiento.

2.1. Por lo que se refiere a su estructura:

Partiendo de una realidad, cual es que el encarcelamiento sigue satisfaciendo la necesidad de seguridad en las sociedades modernas y, que desde este punto de vista, se considera una medida eficaz, puesto que, en la mayoría de los casos, sigue resolviendo más problemas de los que puede crear, tenemos que concluir, que para la sociedad sigue siendo provechoso invertir en prisiones. Y eso es lo que viene haciendo la sociedad española, particularmente, desde el año 1990, cuando se pone en marcha un ambicioso Plan de Amortización y construcción de Centro Penitenciarios, conforme a cual se han construido desde entonces en España todas las infraestructuras penitenciarias.

Teniendo en cuenta que la constante que acompaña a la prisión desde sus inicios es la mejora de sus infraestructuras, los modernos centros penitenciarios –

cada uno de ellos con un coste de construcción actual en torno a los 120.000.000 de euros- irán sustituyendo por completo a los más antiguos, y estos futuros centros penitenciarios, que ahora responden a los más avanzados criterios arquitectónicos y de respeto a la dignidad de los internos, que se plasman en celdas individuales, luminosas y ventiladas; amplios espacios comunes, con zonas deportivas y de esparcimiento; y progresiva eliminación de las barreras físicas internas, para desarrollar de manera efectiva el postulado general de equiparación de las condiciones de vida y de intercomunicación entre la vida en prisión y el mundo exterior, se caracterizarán en el futuro por la previsible mejora de sus instalaciones, que hay que presumir que serán más sofisticadas y dotadas de más y mejores medios tecnológicos, si la crisis económica por la que se atraviesa en estos momentos no lo impide.

En resumen, que la cárcel del futuro vendría a ser según este tipo de elucubraciones futuristas que estamos manejando, más de lo mismo, eso sí, con más tecnología y posibles mejoras en las condiciones de habitabilidad, si la crisis lo permite.

2.2. Por lo que se refiere a la gestión:

Para seguir dibujando un posible escenario de la cárcel del futuro hay que añadir la posible fórmula de la gestión privada de las cárceles. El escenario de una política criminal fundamentada en una visión de un, cada vez, mayor rigor punitivo, con una irremediable mayor demanda de prisión con el consiguiente incremento de la población reclusa, sería un terreno abonado para esta posible privatización

carcelaria, puesto que podría resultar un negocio económicamente rentable para determinados sectores de la actividad empresarial, como lo evidencian algunas experiencias norteamericanas actuales, en constante expansión desde su nacimiento en 1983.

Las ventajas de una cárcel privada serían, entre otras, la posibilidad de ahorrar dinero al Estado, la mejora en las condiciones de habitabilidad de los centros y la posibilidad de dar solución a algunos problemas de ocupación. Por su parte, los inconvenientes serían, entre otros, que el cumplimiento de la pena podría ser diferente según el poder adquisitivo del recluso, el ánimo de lucro que rige, como es normal, en la gestión privada, podría conllevar la reducción de los costes de personal, sustituyéndolos por medios tecnológicos, con lo que esto conlleva de despersonalización en la relación con los internos destinatarios de esta ejecución,

o algunos obstáculos jurídicos, como puede ser el que el Estado abdique de su deber de castigar, dejándolo en manos privadas.

Sopesando las valoraciones positivas y negativas de una gestión privada, quizás el futuro de la gestión de las cárceles pueda estar en las fórmulas de gestión mixta, que permitan que la gestión de los centros penitenciarios se lleve a cabo por la fórmula privada para las cuestiones económicas y por la fórmula pública para las gestiones relativas a la ejecución penal.

2.3. Por lo que se refiere a su funcionamiento:

La constante que acompaña a la prisión desde sus inicios ha sido el afán por encontrar la cárcel verdaderamente ejemplar, “una cárcel buena”, que sea modélica. A este objetivo se puede llegar fomentando los modelos de ejecución penal, que en estos momentos empiezan a ser ya una realidad en nuestro sistema penitenciario, que nos ofrecen otras posibilidades de entender la prisión, diferentes de la actual.

Estas formas alternativas de entender la cárcel tradicional pretenden hacer del preso un buen ciudadano para que cuando salga de la cárcel se encuentre subsu- mido en los valores y roles de conducta que priman en la sociedad y no en los pa- rámetros de la subcultura carcelaria, que le dificultarían reintegrarse en dicha so- ciedad. Esta fórmulas pretenden convertir a las cárceles tradicionales en “lugares de aprendizaje a ser libre”, aunque parezca una contradicción insalvable que alguien puede aprender a ser libre estando priva- do de libertad.

2.3.1.- LA CÁRCEL COMO MODELO ALTER- NATIVO DE SOCIALIZACIÓN: hay que se- guir pensando que las prisiones además de para los fines de retención y custodia, sirven también para los fines oficialmen- te proclamados de la rehabilitación y reinserción del infractor, aunque estos últimos no siempre puedan hacerse efec- tivos de forma sistemática.

Según recoge la Constitución Espa- ñola, la principal finalidad de las penas privativas de libertad es la reeducación y la reinserción social. El logro de este obje- tivo se puede llegar a conseguir median- te la creación de un espacio penitenciar- io que lejos de fomentar los valores predo- minantes en la subcultura carcelaria –di- ferentes patrones de comportamiento, sistemas y códigos de comunicación, esti- los de vida, su propia economía sumergi- da, sus grupos de presión, sus agentes de control informales– que posteriormente van a favorecer las posibilidades de rein- cidencia delictiva, faciliten la creación y/o consolidación de hábitos y actitudes más acordes con los valores socialmente ad- mitidos, contribuyendo por tanto a lograr los objetivos señalados por la Constitu- ción.

2.3.2. LA CÁRCEL COMO ESPACIO DE RES- PONSABILIZACIÓN RESPECTO DE LA CON- DUCTA INFRACTORA: uno de los factores explicativos de la crisis de legitimidad del sistema penal está en su evidente inca- pacidad para dar respuesta satisfactoria a los apremiantes requerimientos de las víctimas ante los problemas introducidos por el delito. En la persona condenada el actual modelo de ejecución penal gene- ra, con frecuencia, además del sufrimien- to personal que supone la privación de libertad, la interiorización de actitudes

manipuladoras y pautas de desconfianza, un nulo aprendizaje de actitudes empáticas y de respeto a los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal, así como la ausencia de responsabilización respecto de la conducta infractora. Estas características dificultan los procesos de reinserción social e incrementan las posibilidades de reiteración delictiva.

Favorecer el proceso de reinserción social se puede conseguir haciendo a las víctimas protagonistas del proceso de ejecución penal, a través de mecanismos de protección como son: la reparación material y/o moral del daño causado por el autor del hecho delictivo y/o las prestaciones personales de dicho autor etc. Estos mecanismos de protección a las víctimas podrían alcanzar objetivos muy positivos en nuestro sistema de ejecución penal, si se enmarcan dentro de un programa de tratamiento dirigido a asumir el delito por el autor del mismo, potenciar la empatía hacia la víctima y desarrollar la responsabilidad por el daño causado. Y es que la reparación del daño causado puede satisfacer a las dos partes de la relación delictiva –delincuente y víctima– situando un centro imparcial en el que ambas partes resultan satisfechas ya que si la balanza se inclinara hacia una de ellas el resultado no sería el adecuado, de esta manera ni la víctima ha de desarrollar un sentimiento de impunidad hacia el agresor, ni éste debe percibir una injusticia hacia su persona.

IV. CONCLUSIÓN

A la vista de todo lo expuesto, hay que concluir diciendo que si se mantiene la tendencia a incrementar el actual rigor punitivo en nuestro sistema penal –más

delito, más penas y de mayor duración– hay indicios suficientes para pensar que existe el riesgo de que el futuro nos traiga una mayor propensión a encarcelar y a aumentar el gasto en prisiones, que las prisiones desaparezcan en un futuro, aunque este sea lejano parece ser, hoy por hoy, una utopía

A pesar de ello, es preciso tender en el futuro a superar la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que, por los motivos que sean, llegan a infringir las normas penales. En un gran número de casos la pena de prisión pueda ir evolucionando hacia formas de limitación de la libertad más adecuadas a la finalidad correctiva y educativa de la pena, y menos perniciosas y traumáticas para los penados y sus familias; es decir, la solución para un futuro sin sobrepoblación carcelaria no viene por construir cada vez más cárceles, sino por desarrollar y diversificar más las posibilidades de actuación penal. Si hoy día tenemos claro quienes, inevitablemente, han de acabar en la cárcel, en un futuro debemos tener claro también quienes no deben de ir. Esto requiere redefinir, para ese futuro, qué hechos son dignos de ser sancionados con cárcel y, una vez resuelto ello, establecer el tiempo justo de permanencia en prisión que merecen sus autores en relación a su peligrosidad.

En resumen, que el futuro de un nuevo sistema penitenciario puede estar en el hecho de que la privación de libertad pase de ser la regla general, que es hoy día a la excepción, que el encarcelamiento en recintos cerrados quede reservado para aquellos internos más peligrosos e irreductibles.

DOSSIER

LUIS M. SÁNCHEZ

LA FIRMA EN EL CRIMINAL PROFILING

En la perfilación criminal (*Criminal profiling*) o, más en general, en el análisis de la conducta criminal –como algunos prefieren denominarlo⁽¹⁾– la investigación se centra en el análisis de las evidencias psicológicas. Este tipo de evidencias, también denominadas evidencias conductuales, son vestigios psicológicos que quedan reflejados en el modo en que el agresor cometió sus delitos y en cómo reacciona ante la investigación policial, componiéndose por las características de la víctima, lo relativo a las heridas que ésta presenta, las escenas del crimen, etc.⁽²⁾; pero lo que hace especialmente útil a estas evidencias, con vistas a la investigación, es su permanencia en el lugar debido a que, a diferencia de las pruebas físicas, su rastro no puede ser eliminado. Por ello es fundamental el uso de esta técnica de investigación en aquellos casos en que la ausencia de huellas físicas es manifiesta o, su presencia, no conduce de forma satisfactoria a la resolución del hecho; sin embargo, como inconveniente, la evidencia conductual carece de valor probatorio en los tribunales, puesto que por sus características no puede ser de otra manera, conformándose únicamente como un instrumento de investigación adicional.

Dentro del análisis de la conducta delictiva una de las posibilidades es la elaboración del perfil criminológico de un agresor desconocido. Mediante el uso de esta técnica no se pretende apuntar al autor o autores concretos del crimen sino,

más bien, descartar sospechosos y priorizar o abrir nuevas líneas de investigación. Además se convierte en una práctica especialmente importante en aquellos delitos seriales que permiten extraer patrones de conducta repetidos en las sucesivas acciones. Ahora bien, no es una herramienta que pueda resolver un caso por sí sola, es inespecífica y únicamente aporta sugerencias⁽³⁾ que pueden ser muy válidas para la operativa policial. En la elaboración de este tipo de perfil criminológico se sustenta la hipótesis de que el agresor ha reflejado su personalidad en los escenarios del crimen, por ello se inspeccionan tratando de extraer conductas que siguiendo el método expuesto por Jiménez Serrano (2010)⁽⁴⁾ u otros, como Garrido Genovés (2012)⁽⁵⁾, podrán clasificarse como *modus operandi* (en adelante, MO) o firma.

DELIMITACIÓN DE CONCEPTOS Y DIFERENCIAS

Existen multitud de definiciones del concepto de firma, la mayoría de ellas muy acertadas y perfectamente válidas; sin embargo, es complicada su comprensión sin definir anteriormente, aunque sea brevemente, el concepto de MO. Se entiende por *modus operandi* las acciones y conductas por las que un criminal pretende consumar un delito⁽⁶⁾. El MO tiene como finalidad proteger la identidad del criminal, facilitarle la huida y permitirle completar el crimen consiguiendo el objetivo criminal.

La característica distintiva del MO, con respecto a la firma, se basa en que los actos ejecutados que conforman el MO son necesarios para que el autor efectúe con éxito la acción criminal⁽⁷⁾. La firma se compone del conjunto de conductas que nos hablan

Luis M. Sánchez
Criminólogo
sanchezycf@gmail.com

“Al elaborar el perfil criminológico de un agresor desconocido no se pretende apuntar al autor del crimen sino descartar sospechosos y priorizar o abrir nuevas líneas de investigación.”

de la motivación final por la que el criminal comente el acto, mostrando las necesidades psicológicas o emocionales que pretende satisfacer cometiendo el hecho⁽⁸⁾.

Debe tenerse en cuenta que estas conductas suponen que el victimario pase un tiempo extra en la escena del crimen, aumentando su riesgo de ser capturado. La terminología de firma está bastante extendida; no obstante, no todo el mun-

do se refiere a este tipo de conductas con esa denominación. El concepto de *sello personal* es también utilizado para recoger todo aquello accesorio al delito, que resulta innecesario para su consecución, pero que cubre o pretende cubrir las demandas emocionales o psicológicas del autor. Es por esto por lo que se dice que, en las conductas de firma, el sujeto refleja la motivación por la cual comete el crimen.

Tanto el MO como la firma son dinámicos y, por tanto, no tienen porqué mantenerse constantes en los diferentes delitos cometidos por un delincuente serial. Bien es cierto que la firma se mantiene más estable y en cualquier caso, pese a que su modo de presentación pueda variar, las necesidades que se cubren con ella se mantienen constantes. El MO suele presentar una mayor variabilidad debido a que el criminal evoluciona y aprende con la comisión de cada hecho. En algunas ocasiones, la ejecución también puede degradarse, circunstancia típica en los casos en que el agresor sufre una patología mental tipo psicosis. Debido a esta menor variación en la firma y a que puede ser considerada como un componente más personal del criminal, más individualizador, es un instrumento muy útil para la vinculación entre casos seriales que puedan encontrarse bajo la autoría de un mismo sujeto o grupo.

Aunque, en teoría, las diferencias entre ambos elementos del crimen puedan presentarse muy claras, en la práctica esto no es así; de modo que no es demasiado extraño ubicar algunas conductas en el lugar equivocado. Una misma conducta, en función de su finalidad, puede responder a diferentes objetivos.

Un ejemplo típico empleado para explicar este problema es la amputación *post mortem* de uno de los pechos en el cadáver de una mujer, por parte del criminal. Es una conducta que podríamos interpretar como innecesaria o accesorio, ya que la mujer ya había muerto cuando se llevo a cabo, no siendo imprescindible para causar esa muerte, aunque sí para satisfacer al sujeto, que puede necesitar llevarse uno de los pechos de su víctima

como trofeo de su hazaña, en ocasiones para recordarla en el tiempo; sin embargo, si durante alguna de las partes del crimen el agresor sintió un impulso incontrolable y mordió a la víctima en el pecho amputado, el cual, posteriormente se llevó del lugar a fin de no ser identificado por su mordisco, una conducta que anteriormente era considerada como innecesaria, y por tanto firma, se convierte en MO al ser dirigida a proteger la identidad del sujeto para no ser capturado.

La teatralización o escenificación, es otro aspecto que pese a poder mostrarse en el crimen, no es tan llamativo como los dos anteriores y no siempre está presente. Dentro de este grupo se encuentran todas aquellas conductas llevadas a cabo por el criminal y dirigidas a confundir la investigación, a llevarla por caminos equivocados, etc.; además, en algunas ocasiones, la teatralización sí que puede convertirse en un elemento de la firma o sello personal, como en aquellos casos en que un criminal dispone en la escena una dramatización de prácticas sado-masoquistas que únicamente guardan sentido para él.

COMPONENTES DE LA FIRMA

Brent Turvey es el máximo representante de una de las cuatro corrientes predominantes existentes en el *Criminal profiling*. Este autor es el creador del *Behaviorial Evidence Analysis* (BEA), un método donde el análisis de la escena del crimen adquiere una especial importancia. Turvey dentro de la firma, distingue entre aspectos generales y conductas:

En primer lugar, los aspectos generales serían los temas emocionales o psico-

“Cada criminal es diferente y esto hace que podamos encontrarnos con tantas firmas distintas como criminales existen.”

lógicos cubiertos por el criminal cuando lleva a efecto su obra. Dentro de este componente encontraríamos motivos como: lucro, ira, venganza, confianza, experiencia, autoafirmación o sadismo. Además, tal y como apunta el autor, no hay que restringir la motivación a la anterior clasificación, quedando ésta abierta. Los aspectos generales es la parte de la firma que se mantiene estática en las series de crímenes, a no ser que la motivación del agresor cambie, siendo lo que hace de la firma una fabulosa herramienta para la vinculación de hechos.

Respecto a la segunda parte, las conductas de la firma, Turvey las define como *los actos cometidos por el delincuente y que no son necesarios para la comisión del delito, pero sugieren las necesidades emocionales y psicológicas del criminal* ⁽⁸⁾ Son, por tanto, la parte más dinámica dentro de la firma, aunque es menos cambiante que el MO y en muchas ocasiones se mantiene invariable. A través del análisis de su trasfondo se llega a las conductas generales.

ALGUNAS CONDUCTAS DE FIRMA

Cada criminal es diferente y esto hace que podamos encontrarnos con tantas firmas distintas como criminales existen. En cambio hay algunas que, pese a no ser iguales, son similares y en muchas ocasiones permiten al analista encuadrar al agresor en una tipología concreta.

Un ejemplo de firma son las conversaciones que algunos violadores tratan de mantener con sus víctimas. Con ellas, a veces, tratan de simular al máximo lo que ellos perciben como una relación sexual consentida, necesitando percibir que la víctima está disfrutando con la actividad. Para llevar a cabo la conducta típica no es necesario que el autor pregunte a la víctima cómo se llama, cómo se encuentra, si está disfrutando, realizarle cumplidos o incluso disculparse al terminar el delito; sin embargo, en ocasiones aparecen y se interpreta que ayudan al criminal a satisfacer sus necesidades emocionales y psicológicas. Asimismo, al investigador le permiten ubicar al agresor sexual dentro de una tipología que, en este caso, según

la clasificación de Hazelwood y Burgess (2001) sería la de pseudo-generoso ⁽⁹⁾, a partir de lo cual se pueden esperar unos comportamientos del criminal, realizar determinadas recomendaciones a la población en riesgo, etc.

En los casos de asesinato un tipo característico de firma es lo que se ha denominado piquerismo.

Esta práctica –que puede considerarse como una parafilia dentro del sadomasoquismo ⁽¹⁰⁾– consiste en la realización de gran cantidad de cortes, heridas punzantes o desgarros carnales concentrados entorno a zonas sexuales, como es el caso de los genitales, los glúteos, el pecho o el rostro de la víctima. Hay casos en que la víctima presenta un gran número de heridas, pero estas son defensivas, y no nos encontramos ante una muestra de conducta de firma.

El piquerismo requiere que el autor disfrute con su ejecución, aunque la gran cantidad de heridas no sea necesaria para causar la muerte de la persona agredida. Puede ocurrir que las heridas sean tan numerosas que terminen en la amputación de alguna parte corporal, como por ejemplo los senos o los órganos genitales. Esto lleva, finalmente, a otra conducta como es la amputación de determinados miembros corporales; una mecánica frecuente en criminales que padecen psicosis o enfermedades desorganizadoras del pensamiento.

En España uno de los más famosos representantes de este tipo de crímenes es Francisco García Escalero, asesino serial apodado *El matamendigos*, que en una ocasión seccionó la cabeza a una de sus víctimas, paseando durante un tiempo

con ella dentro de una bolsa. Hay más casos, no necesariamente de homicidas múltiples, en los que se da este tipo de conductas. Como peculiaridad hay que apuntar que la evidencia del comportamiento dejada por un psicótico puede ser extremadamente complicada para el investigador, debido a que encontrarle sentido es un trabajo arduo y en que en ocasiones no se consigue. ■

⁽¹⁾ GONZÁLEZ ÁLVAREZ, J. L., *Perfiles Criminales e Investigación Criminal. Casuística y Resultados. En II Seminario Internacional de Investigación Criminal: avances en Ciencias Forenses y Análisis de la Conducta Criminal*, Museo de la Ciencia (Valladolid), 9, 10 y 11 de noviembre de 2011.

⁽¹⁾ SOTO CASTRO, J. E., *La evidencia psicológica, se publicó en el portal Criminología y Justicia [http://cj-worldnews.com] el 21 de mayo de 2011.*

⁽²⁾ SOTO CASTRO, J. E. *Técnicas de perfilado y conceptos básicos. Curso de perfilación criminal, Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid), 30 de marzo de 2012.*

⁽³⁾ JIMÉNEZ SERRANO, J. *Manual práctico de perfil criminológico: Criminal profiling*, Valladolid: Lex Nova, 2010.

⁽⁴⁾ GARRIDO GENOVÉS, V. *Perfiles Criminales: Un recorrido por el lado oscuro del ser humano*, Barcelona: Ariel, 2012.

⁽⁵⁾ TURVEY, B. *Criminal Profiling*, Nueva York: Academic Press, 2002.

⁽⁶⁾ OTÍN DEL CASTILLO, J. M., *Psicología Criminal: técnicas aplicadas de intervención e investigación policial*. Valladolid: Lex Nova, 2ª ed., 2010.

⁽⁷⁾ JIMÉNEZ SERRANO, J. *Ob. cit.*

⁽⁸⁾ TURVEY, B. *Criminal Profiling. An introduction to behavioral evidence analysis*. California: Elsevier Academic Press, 2008.

⁽⁹⁾ HAZELWOOD, R. R. y BURGUESS, A. W. (2001) citado en JIMÉNEZ SERRANO, J. *Ob. cit.*

⁽¹⁰⁾ SAFARIK, M. y QUIÑONES URQUIZA, M. L.: *Piquerismo. Identificando e interpretando la conducta parafilica dentro del crimen violento*, publicado en el portal *Criminalística de México [http://criminalistica.mx]*, el 15 de agosto de 2010.

CIENCIAS DE LA SEGURIDAD

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA
DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Especialista en **SEGURIDAD PÚBLICA**
Diploma en **CRIMINOLOGÍA**
Diploma de **DETECTIVE PRIVADO**

FORMACIÓN CONTINUA

Dirección y Gestión en Seguridad -DYGSEG-

 Reconocido por el Ministerio del Interior para la obtención
de la LICENCIA DE DIRECTOR DE SEGURIDAD

*Curso Universitario Superior
de Protección Integral de Personas -CUSIP-*

*Cursos Universitarios a distancia de
Formación Policial -CISEPOL-*

SEDES DE EVALUACIÓN EN
MADRID MÁLAGA Y SALAMANCA

www.usal.es/cise
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

923.29.47.54

